

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Sozial-emotionale Kompetenzen in offenen Unterrichtsformen

Effekte auf sozial-emotionale Kompetenzen von
offenen Unterrichtsformen mit den
Grundmerkmalen der Freiarbeit

eingereicht von: David Arnold

Begleitung: Dennis Hövel

14.05.2023

Abstract

Diese Arbeit untersucht die Effekte, die offene Unterrichtsformen auf die sozial-emotionalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schüler hat. Dazu werden im ersten Teil der Arbeit die Grundmerkmale der Freiarbeit aus verschiedenen Quellen der Literatur herausgearbeitet und schlussendlich definiert. Anschliessend werden verschiedene Formen und Konzepte von offenem Unterricht untersucht und auf ihre Passung bezüglich den Grundmerkmalen der Freiarbeit überprüft. Im zweiten Teil der Arbeit werden empirische und quantitative Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ausgewertet und beschrieben. Daraus wird geschlossen, dass offene Unterrichtsformen einen positiven Effekt auf die sozial-emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler hat. Die Datenlage ist allerdings noch dünn und für ein klareres Bild braucht es mehr Forschungsarbeiten in diesem Feld.

Inhaltsverzeichnis

<u>1</u>	<u>EINLEITUNG</u>	<u>1</u>
1.1	PROBLEMAUFRISS	1
1.2	RELEVANZ DER FRAGESTELLUNG	2
1.2.1	PERSÖNLICHE RELEVANZ	3
1.2.2	RELEVANZ AUS DEM LEHRPLAN 21	4
1.3	ABLEITUNG DER FRAGESTELLUNG	6
<u>2</u>	<u>ZENTRALE BEGRIFFE UND KONZEPTE</u>	<u>6</u>
2.1	FREIARBEIT	7
2.1.1	DIE ROLLE DER LEHRPERSON IN DER FREIARBEIT	9
2.1.2	GRUNDMERKMALE DER FREIARBEIT	11
2.1.3	MONTESSORI	11
2.2	OFFENER UNTERRICHT	17
2.2.1	BEGRIFFSKLÄRUNG OFFENER UNTERRICHT	17
2.2.2	DEFINITION OFFENER UNTERRICHT	20
2.3	VERSCHIEDENE FORMEN VON OFFENEM UNTERRICHT	20
2.3.1	PROJEKTARBEIT ODER PROJEKTUNTERRICHT	21
2.3.2	WOCHENPLAN ODER WOCHENPLANARBEIT	22
2.3.3	WERKSTÄTTLERNEN UND WERKSTATTUNTERRICHT	23
2.3.4	KOOPERATIVES LERNEN	25
2.3.5	PROBLEMBASIERTES LERNEN/PROBLEMORIENTIERTES LERNEN	27
2.4	SOZIALE-EMOTIONALE KOMPETENZEN	29
2.4.1	SOZIALE KOMPETENZ	30
2.4.2	EMOTIONALE KOMPETENZ	32
2.4.3	DEFINITION SOZIAL-EMOTIONALER KOMPETENZEN	34
<u>3</u>	<u>FORSCHUNGSMETHODE</u>	<u>37</u>
3.1	AUSWAHLKRITERIEN	37
3.2	SUCHVERFAHREN UND DIE AUSWAHL RELEVANTER ARBEITEN	38
<u>4</u>	<u>ERGEBNISSE</u>	<u>42</u>
4.1.1	STUDIE 1: IMPROVING LITERACY COMPETENCE AND SOCIAL AND EMOTIONAL COMPETENCIES IN PRIMARY EDUCATION THROUGH COOPERATIVE PROJECT-BASED LEARNING	42
4.1.2	STUDIE 2: PROJECT-BASED LEARNING (PJBL) IN THREE SOUTHEASTERN PUBLIC SCHOOLS	43
4.1.3	STUDIE 3: OVERLAPPING OPPORTUNITIES FOR SOCIAL-EMOTIONAL AND LITERACY LEARNING IN ELEMENTARY-GRADE PROJECT-BASED INSTRUCTION	44
4.1.4	STUDIE 4: THE IMPACT OF DEVELOPING ABILITY EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS ON PERCEPTIONS OF COLLABORATIVE TEAMWORK IN A PROJECT-BASED LEARNING CLASS	45
4.2	METHODENKRITIK	46

5	<u>DISKUSSION</u>	47
5.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	47
5.2	RELEVANZ FÜR DIE BERUFSPRAXIS	48
5.3	AUSBLICK FÜR DIE WEITERE FORSCHUNG	50
	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	52

Abkürzungsverzeichnis

CPBL	cooperative Project-based Learning
DEK	<i>Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz</i>
DESSA	<i>Deveraux Student Strengths Assessment</i>
PBL.....	<i>Problem-based-Learning</i>
PJBL	<i>Project-based Learning</i>

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Das Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz (Malti & Perren, 2016, S. 285)</i>	31
<i>Abbildung 2 Übersicht über die Studien</i>	39
<i>Abbildung 3: Punktzahl der sozial-emotionalen Kompetenzen (Llorent et al., 2022, S. 105)</i>	42
<i>Abbildung 4: Punktzahl im Test der Empathie (Llorent et al., 2022, S. 106)</i>	43
<i>Abbildung 5: DESSA Kompetenzpunktzahl Zusammenfassung (Culclasure et al., 2019 S. 8)</i>	43
<i>Abbildung 6: Punktzahl der Interventionsgruppe (Zuniga, 2019, S. 83)</i>	46

1 Einleitung

Diese Arbeit ist so aufgebaut, dass im Kapitel 1 zuerst die Problematik, die diesem Thema zugrunde liegt, aufgezeigt und danach die Relevanz für den heilpädagogischen Kontext hergestellt wird. Zum Schluss des Kapitels 1 erfolgt dann die Herleitung der Fragestellung. Im 3. Kapitel erfolgt die Definition von zentralen Begriffen und Konzepten, die nötig sind, um die Fragestellung zu beantworten. Die Definition ist in diesem unübersichtlichen Feld besonders wichtig, damit einigermaßen Klarheit herrscht, welche Konzepte für die Beantwortung der Fragestellung beigezogen werden. Im vierten Kapitel wird die Forschungsmethode erklärt, bevor dann in den letzten zwei Kapiteln die Ergebnisse präsentiert und anschliessend im Diskussionsteil allfällige Schlussfolgerungen und Erkenntnisse erläutert werden.

1.1 Problemaufriss

In der Praxis wissen oft weder Lehrperson noch Schülerinnen und Schüler, wozu die Phasen der freien Arbeit eigentlich gut sein sollen. Viele Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Eltern halten diese Phasen für eine spielerische Auflockerung des eigentlichen Unterrichts. Um den Sinn oder Unsinn dieser Unterrichtsform überprüfen zu können, muss die Frage nach einem Grundkonzept dieser Unterrichtsform beantwortet werden. Wichtig ist dabei, dass die eigentlichen Ziele von offenem Unterricht, wie Individualisierung, Situationsorientierung, Lebenswirklichkeitsbezug, Handlungsbefähigung und Mitverantwortung, berücksichtigt werden (Peschel, 2019, S. 157 f.).

Deshalb muss in dieser Arbeit zuerst die Eingrenzung und Definition der Freiarbeit und deren Grundmerkmale vorgenommen werden. Zusätzlich müssen offene Unterrichtsformen hinsichtlich ihrer Passung an die Grundmerkmale von Freiarbeit überprüft werden. Auch der Begriff der sozial-emotionalen Kompetenzen ist weit gefasst und benötigt für diese Arbeit eine klare Eingrenzung. Ansonsten entsteht das Problem einer willkürlichen Diskussion aufgrund von unterschiedlichen Begebenheiten in der Ausgangslage.

1.2 Relevanz der Fragestellung

Die Freiarbeit hat sich mittlerweile über 100 Jahre im konkreten Handlungsvollzug bewährt und ist Gegenstand zahlreicher Publikationen und Forschungsarbeiten. Deshalb erfüllt sie den Anspruch, ein pädagogisches Konzept mit einem grossen Transferanreiz zu sein. Pädagogen und Pädagoginnen leiten aus der Freiarbeit, in allen Schulstufen ein hohes Anreizpotential für unterrichtliche Erprobung ab (Idel & Ullrich, 2017, S. 153). Verschiedene Formen der Freiarbeit haben sich in der Bildungslandschaft, vor allem in der Primarstufe, fest etabliert. Sie zählt zu den gesicherten Bestandteilen qualifizierten Unterrichts (Konrad, 2019, S. 202). Das zeigt, welche Relevanz die verschiedenen Formen von Freiarbeit im heutigen Unterricht haben.

Der Zweck von offenem Unterricht und der Projektarbeit ist, dass die Kinder und Jugendlichen sozial kompetenter werden und ihre Teamfähigkeit ausbilden. Laut einer Studie aus den frühen 80er Jahre von Giaconia und Hedges fördert der offene Unterricht im Bereich der Kooperativität, Selbstständigkeit und des Selbstbildes sowie genereller mentaler Fähigkeiten besser als der traditionelle Unterricht. Die unklare Begriffsbestimmung macht eine eindeutige Aussage aber schwierig (Fingerle & Ellinger, 2008, S. 15,26). Peschel (2019) macht darauf aufmerksam, dass die Forderung nach Individualisierung im offenen Unterricht nicht negativ oder antisozial konnotiert, sondern als Voraussetzung für gewinnbringendes kognitives und soziales Lernen erkannt werden soll. Er setzt sich dafür ein, dass die Individualisierung im offenen Unterricht die Voraussetzung für den Aufbau von echter Sozialkompetenz ist (S. 165). Peschel führt dafür aber keine Ergebnisse aus systematischen Untersuchungen auf, sondern es spiegelt mehr seine persönliche Überzeugung wider. Auch Gudjons (2014) macht darauf aufmerksam, dass bezüglich der Projektarbeit, die an vielen Schulen mittlerweile praktiziert wird, eine systematische Untersuchung der Praxis fehlt (S. 107). Kritiker stellen die Effektivität offener Lernsituationen infrage, nicht nur bezüglich der kognitiven Wirksamkeit, sondern auch in Bezug auf übergreifende Zielkonzepte wie Selbstkonzept und Selbstständigkeit (Konrad, 2019, S. 202).

Im obigen Abschnitt wurde veranschaulicht, dass Konzepte von offenem Unterricht mittlerweile in der Praxis verbreitet sind und den Anspruch erheben, sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern. Es wurde aber auch gezeigt, dass die Forschungslage dazu eher

unzureichend ist und es wenig konkrete Ergebnisse gibt. Deshalb soll mit dieser Arbeit ein Teil dazu beigetragen werden, weitere Ergebnisse in diesem Forschungsfeld zu liefern.

1.2.1 Persönliche Relevanz

Die Freiarbeit hat in meiner heilpädagogischen Praxis an einer Sonderschule für Verhalten einen festen Platz eingenommen. In der Regel führe ich mit meiner Klasse drei Lektionen Freiarbeit in der Woche durch. Eine Doppellektion und eine Einzellektion. Diese Freiarbeitslektionen sind dabei auf keinem klaren Konzept aufgebaut und es sind viele Dinge möglich. Es kann aus vorhandenem Material ausgewählt, an regulärem Schulstoff gearbeitet oder ein völlig neues Projekt lanciert werden. Es gibt lediglich vier Regeln, die ich gemeinsam mit der Klasse erstellt habe. Die Regeln sind:

- Es muss produktiv und konzentriert gearbeitet werden.
- Es muss eine sinnvolle Arbeit sein.
- Die Arbeit wird fertig gemacht.
- Die Lehrperson entscheidet, was möglich ist, und hilft wenn nötig beim Finden einer Arbeit.

Angefangen mit der Freiarbeit habe ich während der Coronapandemie, in der sämtliche gesamtschulische Lektionen an der Schule ausgefallen sind und sich deshalb drei freie Lektionen ergaben, in denen noch nichts geplant war. Ich beobachte seither, dass die Freiarbeit meistens die Lektionen sind, in denen die Schülerinnen und Schüler die höchste Lernmotivation zeigen und auch die längste Ausdauer. Zusätzlich erlebe ich die Lektionen als friedlich und ruhig, die Schülerinnen und Schüler haben weit weniger Konflikte während der Freiarbeit als in anderen Lektionen, in denen ich ebenfalls die Verantwortung trage. Sie freuen sich immer stark auf die Freiarbeit und fragen häufig nach, ob sie nicht noch mehr Zeit dafür bekommen können. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten auch wesentlich produktiver. Das ist mein subjektiver Eindruck, den ich ohne objektive Datenerhebungsverfahren erhalten habe. Deswegen möchte ich mithilfe dieser Arbeit wissenschaftlich herausfinden, ob die Freiarbeit tatsächlich die von mir beobachtenden Effekte hat und ob es noch weitere gibt. Vor allem in Bezug auf die sozial-

emotionalen Kompetenzen. Allenfalls ist es auch fraglich, ob das, was ich als Freiarbeit bezeichne, überhaupt Freiarbeit ist oder vielmehr eine Form von offenem Unterricht.

1.2.2 Relevanz aus dem Lehrplan 21

Um die Freiarbeit dauerhaft in den Stundenplan zu integrieren, braucht es eine Konformität mit dem Lehrplan 21. Denn der Lehrplan 21 beschreibt den Auftrag der Gesellschaft für die Volksschule und ist bildungspolitisch legitimiert. Er orientiert über die zu erreichenden Kompetenzen in der Volksschule (Lehrplan 21, 2023). Der Lehrplan 21 wurde von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (DEK) erarbeitet und dient in 21 Kantonen der Schweiz als Grundlage für die kantonalen Lehrpläne (DEK, 2023). In den Bildungszielen des Lehrplans 21 steht:

«Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler werden beim Aufbau von persönlichen Interessen, dem Vertiefen von individuellen Begabungen und in der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit ermutigt, begleitet und unterstützt.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2023a)

Der erste Teil des Zitats bezieht sich auf kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen. Diese zu ermöglichen, ist ein wichtiger Bestandteil von offenen Unterrichtsformen. Denn zum Beispiel Fingerle und Ellinger beschreiben 2008, dass das Ziel von offenem Unterricht und des Projektunterrichts darin besteht, die Schülerinnen und Schüler im Erwerb von Kulturtechniken zu unterstützen. Dabei stehen komplexere Anliegen wie das Verstehen, das Anwenden, das Analysieren, das Synthetisieren und das Evaluieren von Lerninhalten im Vordergrund (S. 15). Bohl und Kucharz (2010) halten in Bezug auf überfachliche Kompetenzen fest, dass sie mit offenen Unterrichtsformen besser erreicht werden können, sie schränken aber ein, dass dies nicht zwangsläufig so ist. In radikalen Konzepten von offenem Unterricht ist ein positiver Effekt auf die fachlichen Leistungen möglich (S. 83). Auch der am Schluss des Zitats geforderte Aufbau von persönlichen

Interessen findet in offenen Unterrichtsformen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit eine besondere Berücksichtigung (s.h, Kapitel 2.1.2)

Das nächste Zitat aus dem Lehrplan 21 veranschaulicht, wie vielfältig Unterricht gestaltet werden kann.

«Variable Unterrichtsarrangements ermöglichen die Differenzierung von Lernprozessen über Sozial- und Interaktionsformen und über das damit ermöglichte Ausmass an Fremd- oder Selbststeuerung.»
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2023b)

Gerade in Bezug auf die Differenzierung bietet sich die Freiarbeit an, denn Freiarbeitsphasen bieten ein Höchstmass an Möglichkeiten zur Differenzierung, Individualisierung und vor allem Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler (Heimlich, 2019, S. 163).

Berner, Fraefel und Zumsteg (2018) sehen es so, dass der Bildungsauftrag Offenheit nicht nur zulässt, sondern bedingt. Denn gemäss dem Volksschulgesetz lässt sich der Bildungsauftrag mit folgenden Stichworten zusammenfassen:

- Fachliche und überfachliche Kompetenzen (Wissen, Fertigkeiten, Wissen zu lernen, Anwendungen)
- Autonomiefähigkeit (Selbststeuerung und Selbstverantwortung)
- Kooperationsfähigkeit (Zusammenarbeit, Solidarität, Toleranz)

Nur wenn Lernumgebungen Selbststeuerung und Kooperation verlangen, lässt sich Autonomiefähigkeit und Kooperationsfähigkeit erlernen. Deswegen müssen entsprechende Aufgabenstellungen so gestaltet sein, dass sie ohne echte Kooperation und Selbststeuerung nicht gelöst werden können. Aus dieser Perspektive gesehen ist Offenheit nicht nur wünschenswert, sondern eine Voraussetzung (S. 44).

Der Lehrplan 21 lässt also einen Spielraum in der Gestaltung von Unterricht zu, wichtig ist, dass die laut Lehrplan 21, zentrale Aufgabe der Schule fachliche- und überfachliche Ziele

zu vermitteln, erreicht wird. Dies ist mit offenen Unterrichtsformen möglich und deshalb sind offene Unterrichtsformen im Lehrplan 21 relevant.

1.3 Ableitung der Fragestellung

Im vorangegangenen Kapitel wurde ein erster Eindruck vermittelt, wie vielfältig und komplex die Thematik von Freiarbeit und von offenem Unterricht ist. Es wurde auch die heilpädagogische Relevanz im Unterrichtsalltag gezeigt und wie schwierig es ist, Effekte von offenen Unterrichtsformen wie der Freiarbeit zu messen. Da das Feld möglicher Effekte von offenen Unterrichtsformen gross ist, beschränkt sich diese Arbeit auf die Effekte sozial-emotionalen Kompetenzen. Diese werden im Kapitel 2.4 genauer beschrieben. Aufgrund der persönlichen Erfahrungen und den Zielen, die offenen Unterrichtsformen in der Literatur zugesprochen werden, erwarte ich in diesem Bereich einen messbaren positiven Effekt. Deshalb soll diese Arbeit dazu beitragen, die Effekte von offenen Unterrichtsformen auf die sozial-emotionalen Kompetenzen zu erforschen und so den Forschungsstand in diesem Feld weiter voranzubringen. Die Fragestellung lautet deshalb:

- **Welche Effekte haben offene Unterrichtsformen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit auf die sozial-emotionalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern?**

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem Kapitel werden nun die zentralen Begriffe und Konzepte vorgestellt und definiert. Zuerst wird die Freiarbeit ausführlich untersucht und es werden Grundmerkmale herausgearbeitet. Die Anfänge der Freiarbeit werden dann im Unterkapitel von Montessori aufgegriffen und die Merkmale der Freiarbeit in der Montessori-Pädagogik beschrieben. Auf der Basis der Grundmerkmale von Freiarbeit werden dann weitere Formen von offenem Unterricht erläutert und im Kontext der Grundmerkmale von Freiarbeit verortet. Den Schluss dieses Kapitels bilden die sozial-emotionalen Kompetenzen, die mithilfe der Literatur beschrieben und erläutert werden.

2.1 Freiarbeit

In der Literatur findet sich auch der Begriff der freien Arbeit. Gudjons (2014) macht darauf aufmerksam, dass beide Bezeichnungen möglich sind und darunter das Gleiche zu verstehen ist (S. 25). Auch in dieser Arbeit werden abhängig von der Quelle beide Begriffe verwendet, sie sind synonym zu verstehen.

Als Grundmerkmal in verschiedener Literatur kann der hohe Anteil an Selbstbestimmung der Schülerinnen und Schüler hervorgehoben werden. So vermerkt Peschel (2019), dass es den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich freigestellt ist, mit welchem Lerninhalt sie sich beschäftigen. Zudem liegen auch das Lerntempo, die Sozialform, der Arbeitsplatz und das Material in ihrer Entscheidung. Ebenso bezeichnet er die Freiarbeit als nicht lehrergesteuert. Die freie Arbeit ist kein durchgehendes Unterrichtsprinzip, sondern beschränkt sich auf Übungsphasen, die durch Informationsunterricht oder die Einführung bestimmter Themen ergänzt werden. Es wird oft sogar als eigenes Fach behandelt (S. 15 f.). Gudjons (2014) sieht die Freiarbeit als eine Art Zwischenglied zwischen offenem Unterricht und dem Projektunterricht. Die Schülerinnen und Schüler können innerhalb eines festen Zeitrahmens selbst bestimmen, welche Aufgaben oder Vorhaben sie in einem Fach bearbeiten wollen und auch ob sie allein oder in Gruppen arbeiten möchten, und sie können dabei auch den Rhythmus selbst bestimmen. Die Arbeit ist dabei in unterschiedlichem Ausmass frei. Für Gudjons gibt es in der Freiarbeit verschiedene Schritte. Als ersten Schritt bezeichnet er, dass die Lehrperson verschiedene Materialien und Arbeitsmittel auswählt, diese vorbereitet und einführt. Die Schülerinnen und Schüler können für das Thema entsprechendes auswählen. Die freie Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen inhaltlichen Vorschlägen der Lehrperson zu einem Oberthema ist der zweite Schritt. Der Schritt, selbstständig und frei gewählte Themen oder Aufgaben in Gruppen handlungsorientiert zu bearbeiten, kommt der Projektarbeit sehr nahe. Gelegentlich kann die freie Arbeit auch identisch mit einem Wochenplanunterricht sein, in dem die Schülerinnen und Schüler einen von der Lehrperson entwickelten Arbeitsplan selbstständig oder in Gruppen nach eigener Reihenfolge und nach eigenem Lerntempo bearbeiten können. Die Ergebnisse können die Schülerinnen und Schüler selbst überprüfen, sie sind der Lehrperson aber Rechenschaft schuldig (S. 25 f.).

Auch Idel und Ullrich (2017) halten fest, dass in der Freiarbeit jedes Kind nach eigenem Interesse und Lerntempo an Aufgaben arbeiten kann. Sie schränken allerdings ein, dass die Aufgaben einem übergeordneten Curriculum inhaltlich angepasst sein müssen (S. 266). Grünke in Fingerle und Ellinger (2008) ordnet die Freiarbeit als wichtiges Element im offenen Unterricht ein. Dabei hebt auch er die Bedeutung der Selbstbestimmung der Schülerinnen und Schüler hervor. Diese übernehmen die Verantwortung für ihr Lernen und entscheiden sich eigenständig für die Tätigkeiten, die sie ausführen möchten (S. 13). Auch Werning und Lütje-Klose (2016) halten fest, dass die Lerner und Lernerinnen in einer vorstrukturierten Umgebung frei aus dem Material auswählen können. Die Schüler und Schülerinnen sollen in diesen Situationen ohne äusseren Druck an selbst gewählten Themen und in selbst gesteuerten Prozessen arbeiten können. Weiter heben sie folgende Prinzipien in der Freiarbeit hervor, die vor allem für lernschwache Schülerinnen und Schüler eine besondere Relevanz haben. Die freie Wahl des Arbeitsgegenstandes, die Einmaligkeit des Materials und die selbstständige Fehlerkontrolle (S. 176 f.). Born und Oehler (2019) halten fest, dass in der Freiarbeit eine selbstständige Auseinandersetzung des Kindes mit dem Lernstoff und den Lernmaterialien gefordert ist, sowie der eigenständigen Strukturierung der Lernaufgaben (S.83). Lähnemann (2007) beschreibt die Freiarbeit als die tätige Auseinandersetzung des Kindes verbunden mit der Freiheit, die Arbeit selbst zu wählen und das Ziel selbst zu bestimmen. Sie sieht neben der bereits erwähnten Möglichkeit der Freiarbeit als Unterrichtsfach zwei andere Möglichkeiten, wie die Freiarbeit gestaltet werden kann: die Freiarbeit als didaktisch-methodisches Prinzip in einzelnen Unterrichtsfächern und die Freiarbeit als didaktisches Prinzip im gesamten Unterricht einer Schule. Weiter hält sie fest, dass Freiarbeit nur möglich ist, wenn die Schülerinnen und Schüler als Individuen arbeiten können (S. 64 f.). Die Möglichkeit, die eigene Arbeit selbstständig zu überprüfen, halten auch Walter und Wember (2007) als wichtiges Merkmal fest. Denn sie schützt das Kind vor einer beschämenden Blossstellung seiner Fehler. Ebenso halten auch sie die Wahl- und Zeitfreiheit in Bezug auf die Arbeit fest (S. 239). Auch Keller (2016) hält fest, dass in der Freiarbeit die Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihr Lernen übernehmen müssen (S.79). Gudjons und Traub (2020) halten drei Prinzipien in der Freiarbeit fest. Das erste Prinzip ist die Wahlfreiheit. Das heisst Schülerinnen und Schüler können Entscheidungen treffen bezüglich der Inhalte, Sozialform, Fächer, ihrer Interessen und der Zeiteinteilung. Auch die Methode der

Bearbeitung bestimmen sie selbst, alles geschieht im Rahmen der Vorgaben durch die Lernumgebung. Das zweite Prinzip ist die Selbsttätigkeit. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten eigenverantwortlich und nach den eigenen Vorstellungen. Sie organisieren ihren Lernprozess selbst. Das dritte Prinzip ist die Selbstkontrolle. In der Regel verfügen die Materialien über Selbstkontrollmöglichkeiten, damit sich die Lernenden selbst überprüfen und ihre Lernarbeit reflektieren können. Für Gudjons und Traub zeichnet sich die Freiarbeit auch dadurch aus, dass es eine bestimmte Unterrichtszeit ist, in der die Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger selbstgesteuert lernen (S. 262 f.). Unterrichtsformate wie die Freiarbeit eröffnen Spielräume für eine aktive, eigene Gestaltung der Lernvorgänge und die Schülerinnen und Schüler können den Unterricht individuell und flexibel gestalten. Somit entsteht ein selbstständiges und individualisiertes Unterrichts-Setting, in dem die Schülerinnen und Schüler sich selbst regulieren können (Idel & Ullrich, 2017, S. 365).

2.1.1 Die Rolle der Lehrperson in der Freiarbeit

In der Freiarbeit tritt die Lehrperson den Schülerinnen und Schüler nicht als Anweiser gegenüber, sondern als Beobachter. Die Lehrperson schätzt die Selbststeuerungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ein und macht eine Unterscheidung in Selbstständige und Unselbstständige. Damit entsteht eine neue Anerkennungsbeziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern. Durch die individuelle und flexible Ausgestaltung der Lernzeit tritt die Lehrperson in den Hintergrund, das heißt es findet eine Verschiebung der Verantwortung statt. Dies zeigt sich in der Montessorischule am klarsten. Denn die Schülerinnen und Schüler müssen beschäftigt sein, sich selber mit Aufgaben versorgen oder wenigstens so tun als wären sie beschäftigt und die effektive Nutzung ihrer Zeit kalkulieren (Idel & Ullrich, 2017, S. 366). Sobald eine Schülerin oder ein Schüler mit dem Material zu arbeiten beginnt, muss die Lehrperson sich zurückhalten und beobachten (Werning & Lütje-Klose, 2016, S. 176). Anstelle eines lehrerzentrierten Handelns tritt eine wechselseitige Verantwortung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern. Welche Verpflichtungen von der Lehrperson oder den Schülerinnen und Schülern entstehen, wird dabei in einem demokratischen Aushandlungsprozess in Form von Regeln gewonnen (Heusinger, 2002, S. 112). Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihre Lernprozesse selbstständig, die Lehrperson agiert dabei nur als Berater

(Gudjons & Traub, 2020, S. 263). Am Beispiel einer freien Schule wird ein zentrales Prinzip in der Freiarbeit veranschaulicht. Die Schule arbeitet antiautoritär, die Lehrpersonen sehen sich als Begleiter und sie sind gleichberechtigt mit Kindern und den Eltern. Die Lehrperson ist mitverantwortlich für den Unterricht und bietet den passenden didaktischen Kontext an. Dabei ist dieser so weit wie möglich an die Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse der beteiligten Schülerinnen und Schüler angepasst (Konrad, 2019, S. 203 f.). In mehreren Monografien und Sammelbänden hat sich Eiko Jürgens mit offenem Unterricht auseinandergesetzt. Er hat eine Auflistung übereinstimmender Kennzeichen für Unterrichtsformen wie freie Arbeit oder Projektarbeit vorgenommen. Darin ist das Verhalten der Lehrperson ein eigenständiges Kennzeichen:

- Die Lehrperson soll Handlungsspielräume zulassen und (spontane) Schüleraktivitäten fördern.
- Das Planungsmonopol soll preisgegeben oder relativiert werden.
- Die Interessen, Wünsche, Fähigkeiten und Ansprüche der Schülerinnen und Schüler dienen als Orientierung (Bohl & Kucharz, 2010, S. 14).

In konsequenten Ansätzen des offenen Unterrichts wird ein Teil der Klassenführung an die Schülerinnen und Schüler abgegeben. Der Unterricht lebt vom Vertrauen in die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Es benötigt einen dezidierten Blick auf die Einzigartigkeit der Kinder und Jugendlichen. Es gehört auch die gemeinsame Festlegung von Verhaltens- und Arbeitsregeln dazu. Weitere Merkmale in der Klassenführung sind:

- Das Beobachten einer unruhigen Gruppe
- Die Beratung einer Gruppe
- Mit manchen Schülerinnen und Schüler Zwischenkontrollen vereinbaren
- Fokus auf die gesamte Lerngruppe behalten, aber individuell und ruhig agieren
- Begeisterung und Arbeitsbereitschaft wecken
- Übergänge gestalten und Materialauswahl erleichtern und verständliche Anleitungen formulieren (Bohl & Kucharz, 2010, S. 113 f.)

2.1.2 Grundmerkmale der Freiarbeit

Aufgrund des obigen Abschnitts lassen sich gewisse Grundmerkmale der Freiarbeit herausarbeiten, die in vielen Literaturquellen ähnlich bezeichnet und beschrieben werden:

- Schülerinnen und Schüler bestimmen den Lerninhalt
- Schülerinnen und Schüler bestimmen das Lerntempo
- Schülerinnen und Schüler bestimmen den Arbeitsplatz
- Schülerinnen und Schüler bestimmen die Sozialform
- Schülerinnen und Schüler überprüfen ihre Ergebnisse selbst
- Die Lehrperson agiert zurückhaltend
- Kann zeitlich begrenzt werden oder nicht

2.1.3 Montessori

Die Vorbilder der Freiarbeit werden bei Montessori und Freinet gesucht (Walter & Wember, 2007, S. 429). Bei Freinet geht es um eine aktive Schule mit eigenen Unterrichtstechniken und Arbeitsmaterialien. Das beinhaltet Aktivitäten wie eine Klassenzeitung, eine Korrespondenz mit anderen Schulen, Lehrerkooperativen, Wochenplanarbeit und ein insgesamt forschendes, gegenständliches und möglichst freies Arbeiten (Gudjons & Traub, 2020, S. 264). Maria Montessori hingegen fokussiert stärker auf die Freiarbeit. Ihre Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit, in der sie von den Erfahrungen eines freiheitlichen Lernens berichtet, stossen seit ihren Anfängen auf breites Interesse in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Sie darf völlig zurecht in Anspruch nehmen, eine Wegbereiterin für die modernen Freiarbeitskonzeptionen zu sein (Idel & Ullrich, 2017, S. 145). Deswegen und trotz der Kritik, die im folgenden Abschnitt folgt, handelt dieses Kapitel ausführlich von der Freiarbeit nach dem Prinzip von Montessori.

Kritik an Montessori

Dem Autor dieser Arbeit erscheint es wichtig auch die Kritik an der Person von Maria Montessori aufzuzeigen, damit sicher der Leser oder die Lesende selbst ein Urteil bilden können.

Denn bei allen Errungenschaften und Erfolgen der Montessori-Pädagogik darf nicht vergessen werden, dass sie enge Beziehungen zum faschistischen Regime in Italien in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg pflegte. Montessori wurde vom faschistischen Regime finanziell unterstützt und sie hatte unmittelbaren Kontakt mit Mussolini. Auch nach ihrem Rückzug aus Italien 1933, der vor allem dadurch motiviert war, ihre Methode international zu verbreiten, pflegte sie weiterhin Kontakt zu Mussolini. Das wirft die Frage nach Distanz und Nähe zu einem faschistischen Regime auf und zeichnet nicht gerade ein schmeichelhaftes Bild von Maria Montessori (Tenorth, 2002, S. 435 f.).

2.1.3.1 Grundidee

«Hilf mir, es selbst zu tun» (Maria Montessori)

Um die Freiarbeit in der Montessori Pädagogik zu verstehen, erfolgt zunächst ein erster Überblick über die Haltung von Maria Montessori. Das obenstehende Zitat ist ein Leitsatz von Maria Montessori (Werning & Lütje-Klose, 2016, S. 102). Das Zitat veranschaulicht den Stellenwert, den Montessori dem selbsttätigen Tun der Kinder beimisst.

«Allein das Kind weiss, was seiner Entwicklung Not tut, und eine erzwungene Beschäftigung stört seine Entwicklung und sein Gleichgewicht.» (Harald & Landeck, 2006 S. 25)

Dieses Zitat zeigt, wie wichtig es Maria Montessori war, dass sich die Kinder ihre Arbeit selbst aussuchen können. Sie fragte sich auch, wie einem Kind etwas erklärt werden soll, was es überhaupt nicht wissen will. Sie erachtet es nicht als die Aufgabe der Erwachsenen, den Kindern ein schnelles und zielbewusstes Arbeiten beizubringen. Denn die Arbeitsweise von Kindern ist vollkommen verschieden als die Arbeitsweise von Erwachsenen. Kinder wiederholen gerne Tätigkeiten, die Erwachsenen scheinbar sinnlos erscheinen, wahrscheinlich hören sie aber zu einem gewissen Zeitpunkt damit auf, weil eine innere Befriedigung erreicht worden ist. Der kindlichen Umgebung widmet Maria Montessori grosse Beachtung. Der Umgebung wird es überlassen, das Kind in seiner Arbeit zu leiten (Harald & Landeck, 2006, S. 24-31). Montessori kritisierte bereits 1930 die zeitliche Vertaktung des Lernens in 45-minütige Lektionen. Auch war sie nicht

einverstanden mit der Pädagogik, mit der die Kinder nach einer fertigen Vorstellung geformt und geführt werden wollen. Sie wollte eine Pädagogik, die sich stärker an den individuellen Lernvoraussetzungen und Interessen der Kinder orientiert. Daher entwickelte Montessori eine Unterrichtsform, die dem natürlichen Lernverhalten von Kindern besser gerecht werden sollte (Klein-Landeck & Pütz, 2019, S. 117 f.).

Es gilt auch festzuhalten, dass Maria Montessori den Begriff der Freiarbeit nicht verwendete, sondern sie eher von Lektionen oder der freien Wahl der Arbeit redete (Naar, 2019, S. 22). In anderen Publikationen sprach sie auch von der freien Zirkulation (Allmann & Stein, 2019).

«Die Freiarbeit ist die praktische pädagogische Konsequenz aus Montessoris Grundgedanken. Die Kinder bestimmen selbst, was und wo sie arbeiten wollen, mit wem und wie lange sie arbeiten wollen. Sie üben dabei das richtige Einschätzen der eigenen Fähigkeiten, Ausdauer und Selbstdisziplin, das Setzen eigener Ziele, Entscheidungskraft und Kooperationsfähigkeit. Sie übernehmen Verantwortung für das eigene Lernen.» (Assoziation Montessori Schweiz, n. d.)

Das Zitat veranschaulicht noch einmal die grundlegenden Prinzipien in der Freiarbeit nach Maria Montessori. Organisatorische Zwänge sollen aufgehoben werden und die Schülerinnen und Schüler sollen selbst über Raum, Zeit und Sozialform entscheiden können. Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler immer mehr über Inhalt, Ziel und Gestaltung ihrer Aktivität entscheiden können (Hölting, 2011, S. 18). Dem Kind wird in Bezug auf seine Beschäftigung freie Wahl gelassen. Ein Kind, das seine Beschäftigung allein wählt, kann so ein inneres Bedürfnis äussern und befriedigen. Denn allein das Kind weiss, was seiner Entwicklung Not tut, und seine Entwicklung wird durch eine erzwungene Beschäftigung gestört (Harald & Landeck, 2006, S. 29).

2.1.3.2 Umgebung

Wie bereits im obigen Kapitel erwähnt, kommt der Umgebung im Konzept von Maria Montessori eine grosse Bedeutung zu. Durch vielfältige und interessante Angebote soll das selbsttätige Arbeiten der Kinder angeregt werden. Hinzu kommt ein vielseitiges

Freiarbeitsmaterial, das als 'Schlüssel zur Welt' fungiert. Es übersetzt abstrakte Inhalte in materialisierte Form und macht sie so für das Kind begreifbar (Klein-Landeck & Pütz, 2019, S. 127). Das Material soll kein Ersatz für die reale Welt sein, sondern Helfer und Führer für die innere Arbeit des Kindes. Das Material selbst ist zwar der Schlüssel zur Welt, soll aber nicht mit der Welt selbst verwechselt werden (Harald & Landeck, 2006, S. 29). Die Umgebung soll der Aktivität des Kindes angepasst sein, damit das Kind Herr dieser Umgebung ist und sich frei entwickeln kann (ebd., 2006, S. 17).

2.1.3.3 Material

Wie im vorherigen Kapitel 2.1.3.2 beschrieben, hat das Material in der Freiarbeit nach Montessori eine besondere Rolle. Montessori hat ihr Lernmaterial nach vier Grundprinzipien entwickelt. Im folgenden Abschnitt werden diese kurz vorgestellt.

Isolierung der Schwierigkeiten

Eines der Grundprinzipien ist, dass das Material immer ein einzelnes Problem veranschaulicht. Zum Beispiel die Zehnerbündelung oder das Unterscheiden von Längen (Walter & Wember, 2007, S. 424). Denn das zeitgleiche Vermischen von verschiedenen Aspekten überfordert viele Kinder. Deshalb dominiert in jedem Material ein bestimmtes Problem, damit die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussiert wird (Klein-Landeck & Pütz, 2019, S. 147)

Wiederholbarkeit

Das Material kann nicht verbraucht und somit beliebig benutzt werden, bis der gewünschte Lernerfolg eingetreten ist (Walter & Wember, 2007, S. 424). Die interessierte Aufmerksamkeit des Kindes zu erhalten, hängt davon ab, welche Anregungen das Material zum Handeln anbietet. Kleine Gegenstände zum Beispiel müssen zum Verrücken da sein. Denn die Bewegung der Hand beschäftigt das Kind und dadurch wird eine längere Dauer der Betätigung ermöglicht (Ludwig, 2022, S. 246 f.)

Eigenständige Fehlerkontrolle

Ebenso wichtig im didaktischen Material von Montessori ist die Möglichkeit zur eigenständigen Fehlerkontrolle. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, sich selbstständig zu verbessern, indem sie zum Beispiel Übungen wiederholen oder nach geeigneten Hilfsmitteln suchen (Allmann & Stein, 2019, S. 35). Auch Klein-Landeck und Pütz (2019) erwähnen die selbstständige Fehlerkontrolle als eines von vier Grundprinzipien im Material von Maria Montessori, damit das Kind selbstständig feststellen kann, ob die Aufgabe richtig gelöst wurde. Dadurch erhält das Kind auch eine objektive Rückmeldung und Fehler werden nicht als bedrohlich erlebt, sondern helfen weiter (S. 130).

Einmaligkeit

Jedes Material ist nur einmal vorhanden, somit kann kein direkter Leistungsvergleich angestellt werden (Walter & Wember, 2007, S. 424). Es hat zudem den Vorteil, dass die Lernumgebung überschaubar bleibt und die Kinder so einfacher den Überblick behalten können. Durch die Begrenzung wird auch Geduld und Rücksichtnahme gefördert. Die Kinder lernen so, miteinander zu kooperieren (Klein Landeck & Pütz, 2019, S. 147 f.).

2.1.3.4 Einrichtung

Maria Montessori begann bereits früh im 20. Jahrhundert damit, auch das Mobiliar und die ganze Einrichtung von Räumen auf die Bedürfnisse von Kindern anzupassen (Ludwig, 2022, S. 223).

«Ich begann also damit, eine den Proportionen des Kindes entsprechende Schuleinrichtung herstellen zu lassen, die seinem Bedürfnis für verständiges Handeln entsprach» (Ludwig, 2022, S. 223)

Die Möbel sollten alle leicht sein und von Kindern bequem umhergetragen werden können. Sie sollten auch in diesem Sinne platziert werden. Bilder sollten so niedrig aufgehängt sein, dass die Kinder sie betrachten können. Im Grunde sollte alles so eingerichtet sein, dass ein Kind alles Notwendige für die Ordnung eines Hauses benutzen kann (Hölting, 2011, S. 23). Auch Naar (2019) hebt hervor, dass Kinder viel kleiner sind als Erwachsene. Dementsprechend sollte auch die Grösse der Gegenstände beziehungsweise

der ganzen Umgebung angepasst werden. Sie hält ausserdem fest, dass es wichtig ist, dass die Gegenstände ihren festen Platz besitzen. So können die Kinder bestimmte Strukturen wiedererkennen. Das Ganze dient der Selbstständigkeit der Kinder, denn so wird ihnen ermöglicht, alles wieder an den richtigen Platz zu bringen (S. 24 f.).

2.1.3.5 Die Rolle der Lehrperson in der Montessori Didaktik

Maria Montessori plädierte für eine Rolle der Erwachsenen mit mehr Bescheidenheit und Zurückhaltung gegenüber Kindern. Der Erwachsene sollte seine Machtansprüche zurückschrauben und hinter das Kind an zweite Stelle treten. Das Kind sollte in den Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen gestellt werden. Die Erzieherrolle im Verständnis von Maria Montessori umfasst anspruchsvolle Qualitäten und Kompetenzen sowie eine Vielzahl von Anforderungen und Aufgaben (Klein Landeck & Pütz, 2019, S. 76 f.). Naar (2019) hat diese Aufgabenbereiche genauer beschrieben. Die Lehrperson ist das Bindeglied zwischen dem Kind und der Umgebung. Die Lehrperson ist also für die Einrichtung des Klassenraums, deren Ordnung sowie die ständige Weiterentwicklung der kindgerechten Umgebung verantwortlich. Es gehört also zur Aufgabe, immer zu überprüfen, ob alle benötigten Materialien vorhanden sind oder ob etwas das Lernen behindert. Die Lehrperson muss die ihr gegebene Macht bewusst einsetzen, um dem Kind durch sein Handeln und Tun bestimmte Regeln zu zeigen, damit sich das Kind daran orientieren kann. Die Kinder sollen zu einem konzentrierten Arbeiten geführt werden. Die Lehrperson muss in der Lage sein, sich in den entscheidenden Momenten zurückzuhalten und somit ihre eigene Macht zu begrenzen (S. 38 f.). Als grundlegend gilt das Prinzip der Nichteinmischung. Wenn Kinder konzentriert arbeiten, tritt die Lehrperson in den Hintergrund. Die Lehrpersonen helfen dem Kind, mit der vorbereitenden Lernumgebung in Kontakt zu kommen, ist aber passiv, wenn diese Beziehung erreicht ist. Zudem sollen Lehrpersonen durch ihre Beobachtung erkennen, wann ein Kind Interesse für welches Material zeigt (Walter & Wember, 2007, S. 424 f.).

Damit dies alles gelingt, braucht die Lehrperson eine Identifikation mit dem Weltbild der Montessori-Pädagogik. Denn die Lehrperson wird in der Freiarbeit der Montessori-Pädagogik zum Verbündeten und Mitarbeiter im Lernprozess der Schülerinnen und Schüler. Das beinhaltet auch, selbstkritisch zu sein und sich an die gemeinsam

aufgestellten Regeln zu halten (Hölting, 2011, S. 19). Selbstkritisch soll eine sogenannte Reflexion des pädagogischen Selbstverständnisses vorgenommen werden. Dabei soll über die Rolle als Pädagoge und Pädagogin reflektiert und über das eigene Menschenbild nachgedacht werden. Für Montessori war klar, dass dies professioneller Begleitung und Unterstützung bedarf, wobei sie indirekt die Forderung nach Supervision und Coaching vorwegnimmt, die aus dem heutigen pädagogischen Alltag kaum noch wegzudenken sind (Klein Landeck & Pütz, 2019, S. 81).

2.2 Offener Unterricht

In den 1970er-Jahren entstanden die ersten Ansätze des offenen Unterrichts, sie waren eindeutig von reformpädagogischem Gedankengut. Dabei waren hauptsächlich Einflüsse aus der Jahrhundertwende, zum Beispiel Maria Montessori mit der Freien Wahl der Arbeit, Peter Petersen mit dem Wochenarbeitsplan oder Célestin Freinet mit dem Klassenrat, prägend. Sie gelten in zahlreichen Publikationen als Vorreiter des offenen Unterrichts. Mittlerweile prägen Erkenntnisse aus anderen Disziplinen (u. a. Lernpsychologie, Neurowissenschaften) die Diskussion (Bohl & Kucharz, 2010, S. 28).

In diesem Unterkapitel wird zuerst eine Begriffsklärung vorgenommen, indem verschiedene Definitionen und Merkmale von offenem Unterricht erforscht werden, bevor dann zum Schluss versucht wird, eine für diese Arbeit sinnvolle Definition zu finden.

2.2.1 Begriffsklärung offener Unterricht

Bei den praktizierten Formen von offenem Unterricht ist die Freiarbeit mit 60 % die am häufigsten praktizierte Form (Walter & Wember, 2007, S. 364). Offener Unterricht ist der umfassende Begriff, unter dem die beiden anderen Begriffe des Projektunterrichts und der Freiarbeit subsumiert werden können (Lähnemann, 2007, S. 38).

Die Argumentation über eine Definition von offenem Unterricht bewegt sich zwischen zwei Polen. Einerseits verbietet sich durch den Begriff der Offenheit eine einengende Definition, andererseits wird offener Unterricht ohne Definition zu einem beliebigen Arrangement und Konzept. In den bisherigen Veröffentlichungen ist es nicht gelungen,

von einem einigermaßen verständlichen Begriffsverständnis auszugehen (Bohl & Kucharz, 2010, S. 11).

Die Kommunikation über offenen Unterricht wird ohne eine unpräzise Begriffsbestimmung gestört, und die Unterrichtsgestaltung verschiedener Praktiker unterscheidet sich erheblich (Walter & Wember, 2007, S. 421).

Nach Peschel (2019) hat der Begriff des offenen Unterrichts vielfältige Wurzeln, die aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen. Er steht als Art Sammelbegriff für Alternativen zum jeweils vorherrschenden traditionellen Unterrichtsverständnis. Das unterstreicht, dass der offene Unterricht eine dynamische Angelegenheit ist (S. 67). Auch Grünke in Fingerle und Ellinger (2008) betont die Sammelfunktion dieses Begriffs, der internationale Bestrebungen vereint, die traditionelle frontale Unterrichtsform mit ihrer dominanten Lehrerrolle durch kindzentrierte und demokratische Alternativen zu ersetzen (S. 293). Ebenfalls als Sammelbegriff, aber für verschiedene Reformansätze, bezeichnen ihn Werning und Lütje-Klose (2016). Sie benennen dabei auch unterschiedliche Handlungsformen, mit denen der offene Unterricht umgesetzt werden kann: der Projektunterricht, der handelnde und entdeckende Unterricht, die freie Arbeit, die Planarbeit oder das Stationenlernen. Ebenso heben sie hervor, dass offener Unterricht von den Kindern ausgeht. Offene Unterrichtsformen bieten Wahlfreiheiten bezüglich der Themenwahl und des Stoffumfangs (S. 157 f.). Idel und Ullrich (2017) bedenken ebenfalls, dass die verschiedenen Formate von offenem Unterricht aus empirischer Perspektive kaum trennscharf voneinander abzugrenzen sind. Somit hat es die Lehr- und Lernforschung mit einem sehr schwierigen Terrain zu tun (S. 293). So wie sich der offene Unterricht heute darstellt, ist er einer ständigen Weiterentwicklung ausgesetzt, die wenigstens ab und an eine Bestandsaufnahme nötig macht. Die Forschung über offenen Unterricht kämpft seit Jahrzehnten damit, was als offen bezeichnet werden darf. Die grösste Übereinstimmung scheint der Punkt, dass offener Unterricht schülerzentrierter Unterricht sein soll (Peschel, 2019, S. 70 f.). Auch Grünke in Fingerle und Ellinger (2008) betont, dass es in der Literatur so gut wie keine präzisen Definitionen von offenem Unterricht gibt. Trotzdem macht er einen Umschreibungsversuch. Er arbeitet vier Merkmale von offenem Unterricht heraus:

- Inhaltliche Offenheit (Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für ihr Lernen und entscheiden sich selbstständig)
- Methodische und organisatorische Offenheit (Möglichkeit zur Umsetzung neuer Lernformen und veränderter Unterrichtsabläufe mit aktiver Beteiligung der Schülerinnen und Schüler)
- Soziale Offenheit (Schülerinnen und Schüler und Lehrperson treffen Entscheidungen für die Klassenführung, Projekte und Unterrichtsplanung gemeinsam)
- Persönliche Offenheit (auf gegenseitige Akzeptanz und Vertrauen wird grossen Wert gelegt) (S. 13)

Die Lern- und Unterrichtsformen des offenen Unterrichts werden in Theorie und Praxis schon lange mit Freier Arbeit, Projektunterricht und Wochenplanunterricht gleichgesetzt. In Wirklichkeit gibt es aber kein praxiserprobtes, theoriestimmiges und konstituierendes Konzept, sondern verschiedene Umsetzungsformen (Peschel, 2019, S. 157). Auch Bohl und Kucharz (2010) halten fest, dass offener Unterricht als Oberbegriff für Unterrichtskonzepte wie Freiarbeit oder Wochenplanarbeit firmiert (S. 13). Gudjons (2014) bezeichnet offenen Unterricht weniger als ein von Theoretikern ausgearbeitetes komplexes Modell, sondern eher wie eine praktisch gewordene Erziehungsphilosophie. Auch macht er darauf aufmerksam, dass es schlussendlich um die Fähigkeit geht, sein Lernen und Handeln selbstständig zu steuern. Als «Brennpunkte» im offenen Unterricht bezeichnet er neben dem Stuhlkreis oder Wochenplan auch die freie Arbeit und Projekte. Schlussendlich befindet er den offenen Unterricht vor allem als ein Konzept, das vorsichtige Übergänge vom traditionellen, frontalunterrichtlichen und lehrerzentrierten Setting hin zu schüleraktiven Formen ermöglicht und dabei viele Widersprüchlichkeiten ernst nimmt. Zum Beispiel die Interessen der Beteiligten und die Vorgaben der Institution oder die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schülern und die Gemeinsamkeiten der Lerngruppe. Auch die Rolle der Lehrperson wird kultiviert im Sinne eines Lernberaters, ohne die Rollen von Lehrenden und Lernenden zu nivellieren (S. 24 f.). Gudjons und Traub (2020) haben für den offenen Unterricht charakteristische Bausteine und Merkmale ausgearbeitet. Das sind unter anderem eine freie und flexible Lernorganisation,

selbsttätige Lernmethoden, freie Arbeit gemäss eigener Entscheidungen der Kinder und projektorientiertes Arbeiten (S. 262).

Bohl und Kucharz (2010) bilanzieren, dass sie die Definitionsprobleme nicht auflösen wollen und können. Sie sehen allerdings eine mögliche und notwendige Klärung im Umgang mit dem Begriff der Offenheit. Der Begriff des offenen Unterrichts soll denjenigen Konzepten vorbehalten bleiben, die eine Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler in inhaltlicher oder politisch-partizipativer Hinsicht ermöglichen. Eine Beteiligung in organisatorischer oder methodischer Hinsicht stellt eine Öffnung dar, jedoch keinen offenen Unterricht. In ihrem Unterrichtsszenario, in dem eine Freiarbeitsszene mit Materialauswahl vorgestellt wird, bezeichnen sie den Grad der inhaltlichen Offenheit für die meisten Schülerinnen und Schüler als hoch (S. 18-24).

2.2.2 Definition offener Unterricht

Eine umfassende Definition von offenem Unterricht würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen. Im vorherigen Kapitel wurde deutlich gemacht, wie gross das Feld im offenen Unterricht ist. Auch wenn der offene Unterricht nur schwer zu definieren ist, wird er in dieser Arbeit als eine Möglichkeit von Freiarbeit gewertet. Denn viele Grundmerkmale (Kapitel 2.1.2) sind auch im offenen Unterricht enthalten. Vor allem die Selbstbestimmung der Schülerinnen und Schüler und das zurückhaltende Agieren der Lehrperson. Da offener Unterricht eine Art Sammelbegriff für verschiedene Ansätze ist, folgt im nächsten Kapitel eine genauere Untersuchung, welche Konzepte die Grundmerkmale der Freiarbeit erfüllen.

2.3 Verschiedene Formen von offenem Unterricht

In diesem Kapitel werden verschiedene Formen des offenen Unterrichts vorgestellt und auf ihre Passung bezüglich der Grundmerkmale von Freiarbeit überprüft. Es gibt noch viele weitere Formen von offenem Unterricht. In dieser Arbeit wird sich aber auf die beschränkt, die in der Literatur häufig vorkommen und die Grundmerkmale der Freiarbeit am besten erfüllen.

2.3.1 Projektarbeit oder Projektunterricht

Die Projektarbeit ist wie der offene Unterricht eine Methode zum selbstgesteuerten Lernen und gilt als einer der populärsten Ansätze der Reformpädagogik. Im Projektunterricht wählen die Lehrperson und die Schülerin bzw. der Schüler gemeinsam eine Problemstellung aus, planen deren Bearbeitung und führen die Vorhaben bis zur Erreichung eines sinnvollen Ergebnisses durch (Fingerle & Ellinger, 2008, S. 12 f.). Gudjons (2014) teilt die Merkmale der Projektarbeit in verschiedene Schritte ein. Als ersten Schritt sieht er das Auswählen einer Sachlage unter Berücksichtigung der Situation, der Interessen der Beteiligten und der gesellschaftlichen Praxisrelevanz. Als zweiten Schritt erwähnt er die gemeinsame Entwicklung eines Plans zur Problemlösung. Dabei hebt er hervor, dass es wichtig ist, zielgerichtet zu planen, und der Schüler oder die Schülerin wird zur Selbstorganisation und Selbstverantwortung ermutigt. Der dritte Schritt ist das handlungsorientierte Auseinandersetzen mit dem Problem. Dabei werden möglichst viele Sinne einbezogen und auch in Gruppen zusammengearbeitet. Als letzten Projektschritt sieht er die Überprüfung der Problemlösung an der Wirklichkeit. Ein Fokus liegt dabei auf der Produktorientierung. Es sollen Produkte entstehen, die wertvoll und nützlich sind für die jeweilige Klasse (S. 79-86). Auch für Werning und Lütje-Klose (2016) zeichnet sich Projektunterricht dadurch aus, dass Schülerinnen und Schüler lernen, an für ihre Lebenswelt relevanten Problemsituationen selbstständig zu arbeiten. Auch sie teilen den Projektunterricht in verschiedene Schritte ein. Allerdings im Gegensatz zu Gudjons nur in drei. Die ersten zwei Schritte von Gudjons sind bei ihnen zu einem zusammengefasst. Sie beginnen mit der Projektskizze und dem Projektplan, der gemeinsam zwischen Lehrperson und Schülerin oder Schüler entwickelt wird. Dann erfolgt die Projektdurchführung mithilfe von Fixpunkten. Fixpunkte sind organisatorische Schaltstellen, an denen sich alle Beteiligten über ihren Stand der Arbeit informieren. Den Schluss benennen sie als Ergebnispräsentation, die eine Form der Veröffentlichung der Ergebnisse beinhaltet (S. 191 f.). In einem Projekt geht es um die handelnd lernende Bearbeitung einer konkreten Aufgabenstellung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Selbstplanung, Selbstverantwortung und der praktischen Verwirklichung durch die Schülerinnen und Schüler (Gudjons & Traub, 2020, S. 263). Berner et al. (2018) halten fest, dass der Projektunterricht längst zu einem attraktiven Bestandteil des schulischen Unterrichts geworden ist, denn der Projektunterricht verfolgt ein ambitioniertes Ziel. Das

Ziel ist die selbstverantwortliche und handlungsorientierte Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit einer für sie wichtigen gesellschaftsrelevanten Sache, die einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Dabei ist wichtig, dass es die Chance für eine echte Rückmeldung gibt (S. 30 f.).

Auch die Projektarbeit oder der Projektunterricht beinhaltet also verschiedene Grundmerkmale der Freiarbeit. Der grösste Unterschied ist die starke Produktorientierung oder die Veröffentlichung der Ergebnisse. Bis dahin sind im ganzen Lernprozess aber viele Schritte gleich. Deshalb wird in dieser Arbeit die Projektarbeit oder der Projektunterricht zur Beantwortung der Fragestellung beigezogen.

2.3.2 Wochenplan oder Wochenplanarbeit

Eine Studie zur Wochenplanarbeit verdeutlichte, dass Schulanfänger den Wochenplan eher als Vorgabe, als abzuarbeitende und zweckrational zu organisierende Zeit ansehen, die effizient zu nutzen ist. Damit zeigt sich eine Spannung zwischen Fremd- und Selbstbestimmung im Wochenplan (Idel & Ullrich, 2017, S. 365). Eine sinnvolle Vorstufe der Freiarbeit ist die Wochenplanarbeit, allerdings überwiegt hier die Anleitung gegenüber der freien Wahl (Gudjons & Traub, 2020, S. 263). Der Unterricht mit Wochenplänen erleichtert die Organisation des Unterrichtsgeschehens. So kann der Unterricht auf individuelle Lernziele ausgerichtet werden (Walter & Wember, 2007, S. 361). Die Lehrperson organisiert das Lernen so, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse sich in einem bestimmten Zeitraum mit bestimmten Aufgaben selbstständig beschäftigt haben müssen. Am Anfang der Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler ihren Plan mit den entsprechenden Aufgaben. In den festgelegten Arbeitszeiten können die Schülerinnen und Schüler in selbst gewählter Reihenfolge daran arbeiten. Die Lehrperson steht als Lernberater und Lernhelfer zur Verfügung und bespricht am Ende der Woche die geleistete Wochenplanarbeit (Keller, 2016, S. 80). Die Wochenplanarbeit ist eine sachliche und zeitliche Organisation von Arbeitsaufträgen. In einer häufigen Variante der Wochenplanarbeit in der Grundschule ist eine Öffnung in methodischer und organisatorischer Hinsicht erkennbar. Inwiefern eine inhaltliche oder politisch-partizipative Öffnung vorhanden ist, bleibt unklar. Es handelt sich um individuelle Lernpläne, die jedoch nicht mit Offenheit identisch sind. Denn die zu bearbeitenden

Aufgaben werden vorgeschrieben, damit ist das Mass der Individualisierung hoch, eine solche Aufgabenstellung ist aber gleichzeitig auch fremdbestimmt. Zudem tritt in alltäglicher Wochenplanarbeit ein weiteres Problem auf. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Expertinnen und Experten in der organisatorischen Bewältigung der Planarbeit. Dies passiert auf Kosten einer fundierten inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand (Bohl & Kucharz, 2010, S. 15, 21, 79). In einem Wochenplan werden die Aufgaben konkret von der Lehrperson vorgegeben. Im Prinzip bleiben die Aufgaben damit dieselben wie im Frontalunterricht. Vielleicht beinhalten die Aufgaben einen spielerischen Zugang oder werden durch zusätzliche Arbeitsblätter und Materialien aufgelockert, es bleibt aber im Grunde dieselbe Lehrplanübung wie zuvor. Damit werden die Prinzipien und Ziele des offenen Unterrichts zu fleissig benutzten Begriffen, werden aber nicht wirklich umgesetzt (Peschel, 2019, S. 9).

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen wird in dieser Arbeit der Wochenplan oder die Wochenplanarbeit nicht als eine Form von offenem Unterricht mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit gewertet. Das Mass der Fremdbestimmung wird in der Literatur als hoch eingeschätzt und die Schülerinnen und Schüler können nicht selbst über Inhalt, Sozialform und Lerntempo bestimmen. Somit sind wichtige Grundmerkmale der Freiarbeit nicht erfüllt.

2.3.3 Werkstattlernen und Werkstattunterricht

Ende der 1970er-Jahre wurde das reformpädagogisch geprägte Konzept des Werkstattunterrichts in der Schweiz fast zeitgleich von Käthi Zürcher, Franz Schär und Jürgen Reichen konzipiert. Es wurde dann vor allem von Reichen zur heutigen vorzufindenden Form weiterentwickelt. Aus den Parallelen zur Arbeitsweise in Handwerksbetrieben ist der Begriff der Werkstatt entstanden. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten dabei:

- vorwiegend selbstständig,
- an verschiedenen Aufträgen,
- allein oder in Gruppen,
- mit bereitgestelltem oder zu besorgendem Material,

- mit oder ohne Hilfe von einem kompetenten Ansprechpartner.

Der Werkstattunterricht kann als durchgehendes Unterrichtsprinzip oder fächerspezifisch angewendet werden. Die Lehrperson strukturiert und plant das Lernangebot und die Lernmaterialien weitgehend vor. Dies soll den Schülerinnen und Schülern ein selbstständiges Arbeiten ermöglichen. Die Offenheit des Werkstattunterrichts ist massgeblich von der Konzeption abhängig. Die Lehrperson beeinflusst mit der Art der Angebote den Grad der Offenheit entscheidend mit. So kann die Lehrperson Vorgaben des Lehrplans mit selbst gesteuertem Unterricht der Schülerinnen und Schüler verbinden. In mancher Umsetzung des Werkstattunterrichts ist die Anzahl der verbindlich zu erledigenden Aufgaben so hoch, dass es eher an einen herkömmlichen Wochenplanunterricht erinnert. Deshalb kann es passieren, dass die Schülerinnen und Schüler den Werkstattunterricht eher als ein Abarbeiten der Aufgaben erleben und sich nicht intensiv mit dem Lernstoff auseinander setzen (Peschel, 2019, S. 27-32). Auch Berner et al. (2018) heben den hohen Anteil der Steuerung durch die Lehrperson hervor. Denn der Werkstattunterricht eignet sich gut für eine schrittweise Öffnung des Unterrichts, da die Lehrperson durch die vorgängige Gestaltung der Lernanlage die Öffnung steuern kann und sich der Werkstattunterricht mit instruierendem Klassenunterricht gut kombinieren lässt. Sie zeigen ebenfalls die Vielfalt des Werkstattunterrichts auf. Denn es gibt viele Formen von Werkstattunterricht, darunter die Erfahrungswerkstatt, die Erarbeitungswerkstatt, die Vertiefungs- oder Anwendungswerkstatt oder eine Trainingswerkstatt. Die Lernwerkstatt bezieht sich sachlogisch auf ein bestimmtes Thema und die Lehrperson behält die Steuerung, was Lernziele und das Angebot des Lerninhaltes betrifft. Dabei ist eine organisatorische Offenheit durch das Wählen der Lernaufgaben und den Lernweg innerhalb der Werkstatt gegeben, eine methodische Offenheit durch verschiedene Zugänge und Verarbeitungsformen. Die inhaltliche Offenheit ist allerdings durch die Wahl der Lernangebote beschränkt. Eine Werkstatt durchzuführen kann ein guter Einstieg in das Öffnen von Unterricht sein, für offenen Unterricht braucht es aber mehr (S. 6-13).

Deshalb wird für diese Arbeit Werkstattunterricht nicht zur Beantwortung der Fragestellung verwendet. Wie im obigen Abschnitt dargestellt, hat die Lehrperson einen

grossen Einfluss auf den Inhalt des Lerngegenstandes. Deshalb ist ein Grundmerkmal der Freiarbeit nicht erfüllt.

2.3.4 Kooperatives Lernen

Das kooperative Lernen ist ein weit gefasster Begriff und schliesst die Gruppenarbeit mit ein. Die Gruppenarbeit ist eine wichtige Form im offenen Unterricht. Innerhalb des offenen Unterrichts findet die Gruppenarbeit dabei als Kooperationsform statt (Traub, 2021, S. 17). Da somit das kooperative Lernen auch eine Form von offenem Unterricht ist, wird es in diesem Kapitel näher beschrieben.

In seinem Buch, das sich mit den theoretischen Grundlagen von kooperativem Lernen und dessen praktischer Anwendung im Unterricht beschäftigt, legt Borsch (2019) dem kooperativen Lernen fünf Basiselemente zugrunde. Sie bilden die Basis für jegliche Lernkooperation. Die positive Interdependenz bildet das erste Basiselement. Das heisst es ist wichtig, dass alle Mitglieder einer Lerngruppe erkennen, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Um eine positive Interdependenz unter den Schülerinnen und Schülern herzustellen, muss die Aufgabenstellung so konstruiert sein, dass eine Kooperation notwendig ist. Das nächste Basiselement ist die persönliche Verantwortung. Diese geht mit der positiven Interdependenz einher. Durch das Registrieren des individuellen Leistungsanteils von jedem Gruppenmitglied entsteht die individuelle Verantwortlichkeit. Das dritte Basiselement ist die unterstützende Interaktion. Damit kooperatives Lernen überhaupt stattfinden kann, müssen die Lernenden die Gelegenheit haben, direkt und frei miteinander zu interagieren. Dabei ist besonders wichtig, dass sie sich dabei unterstützen, sich gegenseitig ermutigen und für Lernfortschritte loben. Im Anschluss an eine Gruppenarbeitsphase erfolgt die Reflexion über den Gruppenprozess als viertes Basiselement. Unter den Befürwortern kooperativer Lernformen herrscht allerdings Uneinigkeit bezüglich der Notwendigkeit dieses Schrittes. Deshalb wird er in einigen Konzepten auch vernachlässigt. Das letzte Basiselement bilden die kooperativen Fähigkeiten. Um zusammenzuarbeiten, braucht es mehr als guten Willen. Die Mitglieder der Lerngruppe müssen in der Lage sein, die auf sie zukommenden sozialen Herausforderungen zu bewältigen. Dafür brauchen sie unter anderem

Kommunikationsfähigkeiten, die Fähigkeit ein Vertrauensklima aufzubauen und Kompetenzen im Umgang mit Kontroversen (S. 28-32).

Nachdem die Voraussetzungen für kooperatives Lernen beschrieben wurden, wird im Folgenden die kooperative Lernform auf die Grundmerkmale von Freiarbeit untersucht.

In der pädagogischen Literatur wird unter dem kooperativen Lernen eine spezielle Form der Gruppenarbeit verstanden. Im wechselseitigen Austausch erwerben die beteiligten Personen Kenntnisse und Fertigkeiten. Charakteristisch ist, dass immer mindestens zwei Personen zusammenarbeiten. Dabei geht es um das koordinierte Erarbeiten eines übergeordneten Gesamtziels (Konrad, 2019, S. 139). Der Begriff des kooperativen Lernens ist dabei ein Sammelbegriff für eine Vielzahl gruppenbezogener Arbeitsformen. Das Ziel ist die inhaltliche Erschließung oder das Üben von Unterrichtsgegenständen (Werning & Lütje-Klose, 2016, S. 182 f.). Die Lehrperson übernimmt beim kooperativen Lernen die Rolle des Lernberaters und bleibt eher im Hintergrund. Die Lernenden bringen sich als Person ein und arbeiten gleichberechtigt und eigenverantwortlich an einer Aufgabe. Der persönliche Lernzuwachs steht im Vordergrund, allerdings müssen dabei soziale, persönliche und inhaltliche Lernziele miteinander betrachtet werden (Traub, 2021, S. 19 f.). Borsch (2019) stellt mehrere Formen vom kooperativen Unterricht vor, dabei fällt auf, dass in vielen Formen die Lehrperson zuerst Inhalte vermittelt. Zum Beispiel beim Gruppenturnier, der Gruppenrallye oder dem Gruppenpuzzle. Die Gruppenrallye und das Gruppenturnier bauen auf einem spielerischen Wettkampf auf. Von der Lehrperson vermitteltes Wissen wird getestet und die beste Gruppe erhält eine Belohnung. Im Gruppenpuzzle wird mit einer Stammgruppe und einer Gruppe aus Expertinnen und Experten gearbeitet. Im ersten Schritt bearbeitet jede Stammgruppe ein anderes Thema. Danach teilt sich die Mitglieder der Stammgruppe auf und bilden mit anderen Mitgliedern von anderen Stammgruppen eine Gruppe von Expertinnen und Experten. In diesen Gruppen erfolgt dann der Austausch. Auch beim wechselseitigen Lernen und Lehren führt die Lehrperson in die Thematik ein und agiert danach als Modell und zieht sich erst sukzessive aus dem Lernprozess zurück (S. 65-94). Die Lernenden sollen sich selbstständig und aktiv mit den Aufgaben beschäftigen. Die Aufgaben dazu werden von der Lehrperson entworfen. Dabei muss sich die Lehrperson fragen, was für die Schülerinnen und Schüler

spannende Aufgaben sind. Oder auch, wie komplex eine Aufgabenstellung sein darf, wie genau die Arbeitsanweisung sein muss, wie die Lernenden nicht eingeschränkt werden oder wie viel Unterstützung sie bei der Bewältigung der Aufgabe benötigen. Kooperatives Lernen setzt eine sorgfältige Planung des Unterrichtsgeschehens voraus. Die Zeit für einzelne Arbeitsschritte muss eingeteilt werden, die Gruppenzuteilung erfolgen und die Materialien für die Gruppenarbeit vorbereitet werden (ebd., 2019, S. 37-45). Die Lernsituationen müssen angeboten werden, da Wissen und Handeln kontextgebunden sind. Innerhalb der Lernsituation müssen kontextgebundene, eigene Konstruktionsleistungen möglich sein. Zudem sollte die Lehrperson die Aufgabe so stellen, dass für die Lösung oder die Erarbeitung des Produkts die Fähigkeiten jedes einzelnen Teammitgliedes benötigt werden (Berner et al., 2018, S. Teil II, Kapitel 4).

Somit wird klar, dass die Lehrperson beim kooperativen Lernen einen Grossteil des Inhalts sowie die Gruppenzuteilung und zum Teil auch das Lerntempo bestimmen kann. Zusammen mit den Instruktionen, die zum Teil am Anfang einer kooperativen Lernphase stehen, summiert sich der von der Lehrperson bestimmte Anteil beträchtlich. Zudem ist klar, dass das kooperative Lernen mindestens zwei Personen benötigt und somit die Sozialform nicht von den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmt werden kann. Somit sind mehrere Grundmerkmale der Freiarbeit nicht gegeben und das kooperative Lernen wird nicht zur Beantwortung der Fragestellung beigezogen. Auch wenn gewisse Teile der Grundmerkmale erfüllt sind, wie die beratende Funktion der Lehrperson und eine hohe Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler.

2.3.5 Problembasiertes Lernen/Problemorientiertes Lernen

Für dieses Konzept werden in der Literatur verschiedene Begriffe verwendet. Häufig zu finden ist der englische Begriff des 'Problem-based-Learning', der mit PBL abgekürzt wird. Das folgende Zitat veranschaulicht die Kernidee verschiedener Begriffe.

«Die Begriffe ‹Problem-based Learning› oder ‹problemorientiertes Lernen› subsumieren unterschiedliche Lernansätze. Die gemeinsame Kernidee besteht darin, anhand komplexer (realitätsnaher) und authentischer Situationen aktiv-

*konstruktive, situative, selbstgesteuerte und soziale Lernprozesse
auszulösen, zu fördern und zugleich instruktionale Elemente
einzubeziehen.» (Fritz & Laueremann, 2019, S. 176)*

Selbstbestimmtes und entdeckendes Lernen ist charakteristisch für PBL. Das Wissen wird dabei nicht vermittelt, sondern von den Lernenden selbstständig erarbeitet. Diese Ausrichtung indiziert eine Veränderung der Rolle der Lehrperson in Richtung einer Lernberatung. Dabei ist PBL durch drei Merkmale charakterisiert:

- Die Orientierung an Problemstellungen
- Eine Schülerzentrierung durch selbst gesteuertes Lernen (in Kleingruppen)
- Die Lehrperson handelt im Verständnis einer Lernbegleitung

Den Lernenden wird eine Problemstellung vorgelegt, die aus der echten Welt stammt und als Impuls für das Lernen verwendet wird (Fritz & Laueremann, 2019, S. 175 ff.).

Beim problembasierten Lernen arbeiten die Lernenden in einer Kleingruppe an einer Problemstellung. Damit diese gelöst wird, müssen Informationen beschafft und bearbeitet werden. Die Problemstellung müssen sich die Lernenden selbst suchen. Die Vorkenntnisse und Interessen der Lernenden müssen dabei berücksichtigt werden. Die Rolle der Lehrperson ist, dabei als 'Coach' zu agieren, das heißt beim Klären von Begriffen, der Analyse und Lösung des Problems zu unterstützen. Das problembasierte Lernen ist eng mit einer Projektarbeit verbunden (Gudjons & Traub, 2020, S. 264). Je nach Quelle wird problembasiertes Lernen auch als problemorientiertes Lernen bezeichnet. Die Schlüsselemente von problembasiertem Lernen sind Überprüfung, Überwachung und Evaluation eines Problems. Dieses Lernen findet meist in Kleingruppensitzungen statt. Die klassische Lehrperson wird durch die Anwesenheit eines Tutors ersetzt oder fehlt ganz. Das entdeckende Lernen, handlungsorientierter Unterricht, fächerübergreifendes Lernen und Selbstevaluation stehen in dieser Lehr- und Lernform im Zentrum (Konrad, 2019, S. 30).

Gudjons (2014) verwendet noch einen weiteren Begriff für problembasiertes Lernen. Er benutzt den Begriff problemorientierte Lernumgebung. Er beschreibt deren Charakteristik jedoch nahezu identisch zum problembasierten Lernen. Es ist ein offenes Modell, in dem

der explorative Gedanke im Vordergrund steht. Die Lernumgebung bietet den Lernenden eine geeignete Problemstellung an und sie arbeiten dann aktiv und erarbeiten sich neues Wissen selbst. Sie übernehmen Verantwortung für den Verlauf und das Ergebnis des Lernens. Auch die Rolle der Lehrperson wird ähnlich zu den vorhergehenden Befunden beschrieben. Ihre Aufgabe ist es, Probleme und Werkzeuge zur Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Der weitgehende Verzicht auf Instruktionen ist aber erkennbar (S. 151).

Auf eine grundlegende Aufgabe des Unterrichts in heterogenen Lerngruppen weist das Konzept der problemorientierten Lernumgebung hin. Es benötigt eine optimale Passung zwischen Lerngegenstand und Lernvoraussetzungen. Dazu braucht es Phasen der strukturierten Instruktion sowie auch Phasen der selbsttätigen Konstruktion (Walter & Wember, 2007, S. 372).

Der hohe Grad an Selbsttätigkeit im problembasierten Lernen und die Zurückhaltung der Lehrperson sind ähnlich zu den Grundmerkmalen der Freiarbeit. Die meisten Quellen im obigen Abschnitt beschreiben das problembasierte Lernen als Kleingruppenarbeit. Das ist ein Unterschied zum Grundmerkmal der Freiarbeit, das den Schülerinnen und Schülern die Sozialform offen lässt. Die Lernenden müssen aber auch hier Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen. Inwiefern die Problemstellung von den Schülerinnen und Schülern gewählt wird, ist in den Quellen unterschiedlich beschrieben. Es ist auch hier wieder eine Frage der genauen Definition, die schwierig herzustellen ist. Es ist aber möglich, dass sich die Schülerinnen und Schüler die Problemstellung eigenständig aussuchen. Somit ist ein weiteres Grundmerkmal der Freiarbeit erfüllt. Deswegen wird in dieser Arbeit das problembasierte Lernen oder ähnliche Konzepte mit anderen Begriffen wie problemorientiertes Lernen, PBL oder problemorientierte Lernumgebung zur Beantwortung der Fragestellung einbezogen.

2.4 Soziale-emotionale Kompetenzen

In diesem Kapitel wird der Begriff der sozial-emotionalen Kompetenz untersucht. Da er zwei Komponenten beinhaltet, einerseits die soziale Kompetenz und andererseits die emotionale Kompetenz, werden die Begriffe zuerst isoliert betrachtet und es wird erforscht, welche Komponenten darunter in der Literatur verstanden werden.

Anschliessend werden die beiden Kapitel zusammengeführt und eine für diese Arbeit schlüssige Definition ausgearbeitet.

2.4.1 Soziale Kompetenz

In einer allgemeinen Definition wird soziale Kompetenz von Malti und Perren (2016) als die Fähigkeit bezeichnet, in sozialen Interaktionen die eigenen Ziele zu erreichen, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig die Bedürfnisse und Ziele von anderen zu berücksichtigen. Daraus lassen sich zwei grundlegende Dimensionen von sozialen Fertigkeiten unterscheiden. Zum einen die Handlungsweisen, die darauf ausgerichtet sind, die eigenen Ziele zu erreichen und zum anderen die Handlungsweisen, die die Bedürfnisse von anderen Personen in den Vordergrund stellen (S. 91).

Malti und Perren (2016) haben ein Arbeitsmodell von sozialer Kompetenz erstellt, in dem noch weitere Dimensionen berücksichtigt werden. Das Modell ist in drei Ebenen unterteilt. Die erste Ebene stellt die verschiedenen intrapsychischen Prozesse dar. Darunter sind sozial-kognitive, sozial-emotionale und motivationale Fertigkeiten zu verstehen. Auf der zweiten Ebene sind die im ersten Abschnitt von diesem Kapitel erwähnten, verhaltensnahen Kompetenzen, die sich in selbstbezogene und fremdbezogene Orientierung unterscheiden lassen. Die dritte Ebene ist die psychosoziale Anpassung. Diese lässt sich wiederum in zwei Kategorien aufteilen, die Auswirkungen auf das Individuum und dessen Gesundheit und Wohlbefinden und die Qualität seiner sozialen Beziehungen. Das Modell ist interaktiv zu verstehen, die drei Komponenten stehen miteinander in kontinuierlicher reziproker Interaktion. Am Beispiel erklärt bedeutet dies, dass die Erfahrungen der Kinder die sie durch ihre Verhaltensweisen oder in sozialen Beziehungen machen, auch auf die Entwicklung der intrapsychischen Prozesse rückwirken (S. 284 f.).

Die Abbildung 1 stellt dieses Modell grafisch dar. Die 3 verschiedenen Ebenen werden durch die Rechtecke dargestellt und die Pfeile stellen die Interaktionen zwischen den verschiedenen Ebenen dar.

Abbildung 1: Das Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz (Malti & Perren, 2016, S. 285)

Gasteiger-Klicpera, Julius und Klicpera (2008) verstehen unter sozialer Kompetenz ein multidimensionales Fähigkeitskonstrukt, das für einen gelungenen Kompromiss zwischen sozialer Anpassung und der Durchsetzung der eigenen sozialen Interessen steht. Darunter verstehen sie:

- Fähigkeiten zur Bildung positiver Beziehung zu Gleichaltrigen
- Selbstmanagementfähigkeiten (z. B. Problemlösekompetenzen, Kompetenzen zum Umgang mit Medien, Selbstkontrolle, Kompetenzen im Umgang mit Gefühlen wie Wut und Ärger)
- Akademische Fähigkeiten (z. B. nach Hilfestellung fragen bei schulischen Aufgaben)
- Kooperative Kompetenzen
- Spezifische Fertigkeiten zur nicht aggressiven Durchsetzung der eigenen Interessen (S. 444, 451)

Auch Siegler, Saffran, Gershoff und Eisenberg (2020) verstehen unter Sozialkompetenz persönliche Ziele in sozialen Situationen zu erreichen und dabei gleichzeitig positive Beziehungen zu anderen aufrechtzuerhalten. Damit sind Fähigkeiten wie der konstruktive

Umgang mit Stress und Verhandlungstaktiken, um Konflikte beizulegen oder soziale Unterstützung zu suchen, gemeint (S. 420). Damit geht aus verschiedenen Quellen übereinstimmend hervor, dass es sich bei der Sozialkompetenz um die Fähigkeit zur Balance zwischen dem Erreichen der eigenen Ziele und der gleichzeitigen Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mitmenschen handelt.

Blumenthal, Casale, Hartke, Hennemann, Hillenbrand und Vierbuchen (2020) beschreiben die soziale Kompetenz als vielschichtige Handlungskompetenz, die als Schlüsselqualifikation für eine gelungene Entwicklung gilt. Im Unterschied zu den obigen Definitionen unterteilen sie nach Wissen und Verhalten. Das Wissen, das in sozialen Situationen für ein Verhalten erwartet wird, und eine grundsätzlich vorhandene Handlungsmöglichkeit (Kompetenz) sind die Voraussetzung für sozial kompetentes Verhalten. Sie bieten jedoch keine Garantie für dessen Umsetzung. Dabei besteht sozial kompetentes Verhalten aus einem dynamischen und komplexen Zusammenspiel unter anderem durch Herstellen positiver sozialer Beziehungen, der Rücksichtnahme auf Interaktionspartner und einer erfolgreichen Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (S. 16).

De Boer in Rohlfs, Harring und Palentien (2014) plädiert dafür, den Begriff soziale Kompetenz in seiner Komplexität zu betrachten. Aus dieser Perspektive ist der Begriff in ein Geflecht von Bedingungen eingebettet, das individuelle Voraussetzungen und Fähigkeiten umfasst und von den Zielen der beteiligten Personen abhängt. Die soziale Kompetenz ist ein Produkt der interaktiv und situativ konstruierten Bedeutungen der Beteiligten, insbesondere der Gleichaltrigen, und wird durch die Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds beeinflusst (S. 33).

2.4.2 Emotionale Kompetenz

Zu lernen, mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen von anderen umzugehen, gehört zum Erwerb einer umfassenden emotionalen Kompetenz. Zur emotionalen Kompetenz gehören die Fähigkeiten

- sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein,
- Gefühle mimisch oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen,

- Gefühle eigenständig zu regulieren,
- Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen.

Zu den Bereichen emotionaler Fertigkeiten gehören der eigene mimische Gesichtsausdruck, das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen, der sprachliche Emotionsausdruck, das Emotionswissen und -verständnis und die selbstgesteuerte Emotionsregulation (Petermann & Wiedebusch, 2016 S.13).

«Nach Saarni (2011) stellen emotionale Fertigkeiten eine Ressource dar, die Kindern hilft, zukünftige Herausforderungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen bewältigen zu können» (ebd., 2016, S. 13 f.).

Der Begriff der emotionalen Kompetenz wird überwiegend verwendet, um die Gesamtheit der diesbezüglichen Fertigkeiten von Kindern zu beschreiben. Der Begriff wird in der Forschung jedoch ebenso uneinheitlich verwendet, basierend auf verschiedenen Theorien. Auf eine davon beziehen sich Petermann und Wiedebusch. Sie nehmen Bezug auf Saarni. Saarni hat eine Reihe von emotionalen Schlüsselfertigkeiten aufgelistet. Diese beruht allerdings nicht auf einem theoretischen Erklärungsmodell, sondern orientiert sich an theoretischen Befunden zur emotionalen Entwicklung. Es ist deshalb auch möglich, noch weitere Fertigkeiten hinzuzufügen. Die Schlüsselfertigkeiten sind:

1. Sich seiner eigenen Emotionen bewusst sein
2. Die Emotionen von anderen wahrnehmen und verstehen
3. Über Emotionen kommunizieren
4. Empathie empfinden können
5. Die Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck
6. Mit Stresssituationen und negativen Emotionen umgehen
7. Sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst sein
8. Fähig sein zur Selbstwirksamkeit (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13-16).

Von Blumenthal et al. (2020) wird soziale Kompetenz als adäquater Umgang mit Emotionen beschrieben und dabei in drei Komponenten eingeteilt. Diese sind der Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation (S. 15).

Dabei ist es wichtig, die emotionale Intelligenz immer abhängig vom Kontext zu betrachten. Das Verhalten kann nicht als richtig oder falsch beurteilt werden, sondern muss immer im Hinblick auf die beteiligten Personen, die Situation und ihre Rahmung relativiert werden. Es ist also die Fähigkeit einer Person, auf eine soziale Interaktion, die Emotionen auslöst, erfolgreich zu reagieren und dabei ihre eigenen emotionalen Reaktionen effektiv zu regulieren. Wenn eine Person ihr Wissen über Emotionen, Ausdrucksverhalten und emotionale Kommunikation strategisch anwendet, um sich durch den zwischenmenschlichen Austausch zu navigieren, wird dies als emotionale Kompetenz bezeichnet (Rohlf's et al., 2014, S. 34).

In der Literatur findet sich auch der Begriff der emotionalen Intelligenz. Dabei beschreiben zum Beispiel Siegler et al. (2020) emotionale Intelligenz als die Fähigkeit von Menschen, Informationen über Emotionen zu verarbeiten und zu nutzen, um ihr Denken und Verhalten zu steuern. Dabei ist es wesentlich, dass emotionale Intelligenz sowohl die Fähigkeit umfasst, die eigenen Gefühle als auch die von anderen Menschen zu verstehen, die sich durch deren Körpersprache, Mimik und Tonfall ausdrücken (S. 416). Das sind alles Fähigkeiten, die auch unter den Begriff der emotionalen Kompetenz passen. Deshalb weisen auch Petermann und Wiedebusch (2016) darauf hin, dass der Begriff der emotionalen Intelligenz als Synonym für die emotionale Kompetenz verwendet wird. Denn unter dem Konzept der emotionalen Intelligenz werden ebenfalls Fähigkeiten, wie Emotionen bei sich und anderen wahrzunehmen, zu verstehen und zu bewältigen, verstanden. Die Wurzeln dieses Begriffs entstammen dabei der Intelligenzforschung (S. 19).

2.4.3 Definition sozial-emotionaler Kompetenzen

Die sozialen und emotionalen Kompetenzen können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Denn die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern ist auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Beispielsweise zeigt sich dies, wenn Kinder lernen, Emotionen vorzutäuschen und sie in sozialen Situationen strategisch einzusetzen. In neueren Arbeiten zeigt sich auch, dass verschiedene emotionale Fertigkeiten von Kindern eine Voraussetzung für die Entwicklung von einem angemessenen

Sozialverhalten darstellen. Zudem gingen in zahlreichen Studien emotionale Fertigkeiten mit einer höheren sozialen Kompetenz einher. Dies alles weist darauf hin, dass die emotionalen Kompetenzen die Basis für die Ausbildung und Differenzierung von sozialen Kompetenzen darstellen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22-26). De Boer in Rohlfs et al. (2014) stellt fest, dass die emotionale Kompetenz in der Regel als Teildimension der sozialen Kompetenz gefasst wird (S. 33). Auch dies lässt auf die enge Verbindung der beiden Kompetenzen schliessen.

Im Lehrplan 21 werden einige der in den beiden vorherigen Kapitel beschriebenen emotionalen Kompetenzen unter den personalen Kompetenzen zusammengefasst. Die sozialen Kompetenzen werden auch im Lehrplan 21 unter diesem Begriff aufgeführt. Auch im Beschrieb über die überfachlichen Kompetenzen wird im Lehrplan 21 darauf aufmerksam gemacht, dass die einzelnen Bereiche nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind, sondern sich überschneiden. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, sich Unterstützung und Hilfe zu holen, wenn sie diese benötigen. Im Kapitel 2.4.1 wird dies unter den sozialen Kompetenzen aufgeführt, der Lehrplan 21 führt sie allerdings unter den personalen Kompetenzen auf. Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass die personalen und sozialen Kompetenzen zu einem grossen Teil vom familiären Umfeld der Schülerinnen und Schüler bestimmt und sie in der Schule weiterentwickelt und ausgebildet werden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017c).

Zum Schluss folgt nun eine Auflistung von sozialen und emotionalen Kompetenzen, die für diese Arbeit relevant sind. Auf eine klare Unterscheidung von sozialen und emotionalen Kompetenzen wird aufgrund der obigen Begründungen verzichtet. Für die Auflistung wird nicht der Anspruch erhoben, dass sie komplett oder umfassend ist, sie bezieht sich im Wesentlichen auf den Lehrplan 21 und die vorherigen zwei Kapitel. Die Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 sind:

«Die Schülerinnen und Schüler können

- *eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken,*

- *ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren,*
- *können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen,*
- *können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen,*
- *können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken,*
- *können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung),*
- *können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen,*
- *können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen,*
- *können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z. B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen,*
- *können je nach Situation eigene Interessen zugunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen,*
- *können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen,*
- *können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt,*
- *können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen,*
- *können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen,*
- *können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung,*

- *können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen,*
- *können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.»*

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017c)

Kompetenzen, die nicht explizit im Lehrplan 21 stehen, aber in den vorherigen zwei Kapiteln erwähnt wurden, sind:

- Die Kompetenz zur Trennung von sozialem Ausdruck und sozialem Erleben (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 16)
- Die Kompetenz des eigenen mimischen Gesichtsausdrucks und das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
- Die Kompetenz, die eigenen Gefühle zu regulieren (ebd., 2016, S. 14)
- Die Kompetenz zur Bildung von positiven Beziehungen zu Gleichaltrigen (Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S. 444)

3 Forschungsmethode

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethode vorgestellt und erklärt. Dabei geht es als Erstes darum, welche Auswahlkriterien für die Beantwortung der Fragestellung aufgestellt wurden. Danach wird das Suchverfahren rekonstruiert und dargestellt. Zum Schluss wird die Arbeitsweise der Studien, die am Ende des Auswahlverfahrens für diese Arbeit herangezogen wurden, kurz vorgestellt.

3.1 Auswahlkriterien

1. Die Studie hat ein Konzept von offenem Unterricht mit den Grundmerkmalen von Freiarbeit umgesetzt.
2. Die Studie hat das sozial-emotionale Verhalten gemessen.
3. Es ist eine empirische oder quantitative Studie.
4. Die Studie wurde im Schul-Setting durchgeführt.

5. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind im Schulalter. Aufgrund unterschiedlichen Schulalters in unterschiedlichen Ländern von 6 bis 18 Jahre.
6. Die Studie wurde zwischen 2005 und 2023 publiziert.
7. Die Sprache der Studie ist Englisch oder Deutsch.

3.2 Suchverfahren und die Auswahl relevanter Arbeiten

Die Suche wurde mit dem EBSCO-Host durchgeführt. Dieser berücksichtigt die Datenbanken von ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source. Für die Suche sind deutsche und englische Begriffe benutzt worden. Einige Begriffe wurden mit einem Stern eingegeben, um auch verschiedene Variationen des Begriffes zu berücksichtigen. Begriffe mit zwei oder mehreren Wörtern wurden in Anführungszeichen eingegeben, damit nur der gesamte Begriff berücksichtigt wird. In der ersten Zeile der Suchfunktion vom EBSCO-Host wurden Suchbegriffe für eine Konzeption von offenem Unterricht mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit gewählt. Die Begriffe sind:

- Freiarbeit*, „freie Arbeit“, „offener Unterricht“, Projektarbeit*, Projektunterricht*, „problembasiertes Lernen“, „problemorientiertes Lernen“, PBL, „problemorientierte Lernumgebung“, „problembasierte Lernumgebung“, „open Teaching“, „open Classroom“, „Problem-based Teaching“, „Inquiry-based Teaching“, „Project-based Learning“ und „open Classroom Method“

In der zweiten Zeile der Suchfunktion sind die Begriffe im Zusammenhang mit der sozial-emotionalen Kompetenz eingegeben worden. Die Begriffe sind:

- „sozial-emotionale Kompetenzen“, „sozial-emotionale Fertigkeiten“, „soziale Fertigkeiten“, „emotionale Fertigkeiten“, „soziale Kompetenzen“, „emotionale Kompetenzen“, „sozial-emotionale Fähigkeiten“, „sozial-emotionale Entwicklung“, Emotionsregulation*, „emotionale Intelligenz“, „soziales Verhalten“, „sozial-emotionales Verhalten“, „social-emotional Competencies“, „social-emotional Skills“, „social Skills“, „emotional Skills“, „social-emotional Learning“, „emotional Development“, „social Development“, „emotional Intelligence“ und „emotional Regulation“

Die Suchfunktion war so eingestellt, dass jeweils ein Begriff aus der ersten Zeile und ein Begriff aus der zweiten Zeile gefunden werden musste. Das ergab eine Trefferliste von 215 Studien. Die Eingrenzung durch den Zeitraum führte zu 183 Treffern. Die Eingrenzung der Methode verkürzte die Trefferliste auf 20. Mit der Eingrenzung auf das Schulalter halbierte sich die Trefferliste. Nach Lesen des Abstracts wurden weitere Studien aus der Trefferliste aussortiert, da sie entweder nicht im Schulkontext stattgefunden, sich auf die Kompetenzen der Lehrperson konzentriert oder kein definiertes Konzept von offenem Unterricht umgesetzt haben. Somit sind sechs Treffer geblieben. Durch das erste Lesen von den Erkenntnissen und Resultaten wurde eine weitere Studie aus der Liste aussortiert, da sie auf die Korrelation von sozialen Kompetenzen auf Gruppenkonflikte fokussierte und nicht auf die Effekte von offenen Unterrichtsformen auf die sozial-emotionalen Kompetenzen. Bei einem Treffer war es nicht möglich, die Studie zu lesen, da sie weder physisch noch online ausleihbar war und die Autoren nicht auf meine Anfrage geantwortet haben.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die finalen vier Treffer, welche Lernform angewendet wurde, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen in welchem Alter und auch den Geschlechteranteil in Prozent.

Abbildung 2 Übersicht über die Studien

Studie	Lernform	Anzahl Schüler und Schülerinnen	Alter in Jahren	Geschlecht
Studie 1	CPBL	145	8–12	48 % M/52 % W
Studie 2	PJBL	2362	5–18	51 % M/49 % W
Studie 3	PJBL	31	8–9	61 % M/39 % W
Studie 4	PJBL	34	16–18	56 % M/34 % W

CPBL steht für «cooperative Project-based Learning», das ist eine Kombination aus dem kooperativen Lernen und dem Projektunterricht, wie er in dieser Arbeit vorgestellt worden ist. Der englische Begriff von «Project-based Learning» steht ebenfalls für eine didaktische Methode, die Lernen durch gemeinsames Erarbeiten von Materialien oder ein

finale Produkt ermöglicht (Llorent, González-Gómez, Farrington & Zych, 2022, S. 103). Die Abkürzung PBL wird in den USA offenbar auch dafür verwendet und ist nicht zu verwechseln mit dem in dieser Arbeit vorgestellten ‹Problem-based Learning› (PBL).

PJBL steht für ‹Project-based Learning›. Dabei wird den Schülerinnen und Schülern eine Autonomie zugestanden und es muss am Ende eine Form der Veröffentlichung durch ein Produkt stattfinden (Culclasure, Longest & Troy, S. 1). Wie oben beschrieben besteht damit grosse Ähnlichkeit zum Begriff des Projektunterrichts.

Alle Studien haben in den USA und in unterschiedlichen Schulformen stattgefunden. Zwei Studien haben zur Messung der sozial-emotionalen Kompetenzen eine Auswertung basierend auf einem eigenen Konzept erstellt. Eine Studie hat auf den ‹social and emotional Questionnaire› zurückgegriffen sowie auf die ‹basic Empathy Scale› von Jolliffe und Farrington 2006.

Der ‹social and emotional Questionnaire› (SEQ) ist ein Fragebogen, der zur Erfassung sozialer und emotionaler Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren eingesetzt wird. Der Fragebogen besteht aus insgesamt 35 Items und untersucht 6 verschiedene Kompetenzbereiche:

- Emotionale Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit
- Empathie
- Selbstwahrnehmung und Selbstregulation
- Soziale Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit
- Zwischenmenschliche Beziehungen
- Konfliktlösung und Problemlösung

Die Eltern, Lehrer oder Betreuer des Kindes bzw. Jugendlichen beantworten den Fragebogen, indem sie angeben, wie gut die beschriebenen Verhaltensweisen des Kindes auf eine Skala von 1 bis 4 zutreffen. Die ‹basic Empathy Scale› ist aufgebaut in 20 Items. Sie misst zwei Faktoren, die affektive und die kognitive Empathie (Llorent et al., 2022, S. 104). Eine Studie hat, um die Fähigkeiten der emotionalen Intelligenz zu testen, den

«Mayer-Salovey-Caruso emotional Intelligence Test-Youth Version» (MSCEIT-YV) verwendet. Zusätzlich wurde in dieser Studie auch die «self-rated emotional Intelligence Scale» (SREIS) verwendet. In der Literatur sind höhere emotionale Intelligenzfähigkeiten in Verbindung mit besseren Kompetenzen in der sozialen Interaktion verbunden worden (Zuniga, 2019, S. 44 f.)

Die Studie 2 hat das «Devereaux Student Strengths Assessment», kurz DESSA, zur Auswertung der sozial-emotionalen Kompetenzen benutzt.

DESSA ist ein validiertes Online-Beurteilungswerkzeug für Lehrpersonen. Es misst acht sozial-emotionale Kompetenzen, die in der Forschung als elementar für Erfolg im Leben und in der Schule identifiziert wurden. Es sind unter anderem Kompetenzen im Bereich des Selbstbewusstseins, des sozialen Bewusstseins, des Selbstmanagement, der Beziehungsfähigkeit und der persönlichen Verantwortung. Das DESSA umfasst 72 Fragen und ist eine standardisierte, normbezogene Verhaltensbewertungsskala, die die sozial-emotionalen Kompetenzen bewertet, die als Schutzfaktoren für Kinder in Kindergarten bis zur achten Klasse dienen (Culclasure et al., 2019, S.7).

Die Studie 3 hat die Ergebnisse nach Baines, de Vivo, Warner, deBarger, Udall und Zuckerbrod (2023) in vier Schlüsselemente des sozial-emotionalen Lernens in der PJBL-Methode aufgeteilt. Das erste ist die Zusammenarbeit. Da gilt es, Emotionen zu bewältigen, effektiv zusammenzuarbeiten, Empathie zu zeigen und vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Mitlernenden aufzubauen. Also für eine sinnvolle Zusammenarbeit zentrale Fähigkeiten. Das zweite Schlüsselement ist der Ausdruck. Vor allem wichtig dabei ist, sich effektiv auszudrücken. Dabei soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden, sich durch Sprechen, Schreiben und visuelle Medien auszudrücken, so werden mehrere Wege zur Selbstexpression geöffnet. Das dritte Schlüsselement ist die Reflexion. Die Fähigkeit, kritisch über sich selbst und ihre Gemeinschaft zu reflektieren, hilft den Schülern und Schülerinnen, Selbstmanagementfähigkeiten zu entwickeln und Schwierigkeiten zu überwinden. Sie müssen lernen, Feedback von anderen zu interpretieren und zu integrieren, um ihr Projekt zu überarbeiten, was durch Reflexion gefördert wird. Als letztes wird das Recht auf die eigene Mitwirkung genannt. Die

Schülerinnen und Schüler sollen sich identifizieren mit dem, was sie lernen. Jeder sollte motiviert sein, Fragen zu stellen und Führungsrollen zu übernehmen (S. 4 f.).

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt. Da jede Studie einen anderen Ansatz gewählt hat, die Daten zu messen, werden die Studienergebnisse nach den Studien strukturiert abgehandelt.

4.1.1 Studie 1: Improving Literacy Competence and social and emotional Competencies in Primary Education through cooperative Project-based Learning

Die Abbildung 3 zeigt, wie sich die Punktzahl der Schülerinnen und Schüler beim Test der sozial-emotionalen Kompetenzen vom ersten Test zu Beginn der Studie bis zum zweiten Test am Ende Studie entwickelt hat. In der Experimentalgruppe, also die Gruppe, die ein Jahr mit CPBL unterrichtet wurde, zeigt sich eine deutlichere Steigerung als in der Kontrollgruppe.

Abbildung 3: Punktzahl der sozial-emotionalen Kompetenzen (Llorent et al., 2022, S. 105)

Die Abbildung 4 veranschaulicht die Punktestände für den Test der Empathie. Auffallend ist hier, dass die Kontrollgruppe schlechter geworden ist, während sich die Experimentalgruppe um zwei Punkte gesteigert hat.

Dies zeigt einen statistisch signifikanten Anstieg bei beiden Werten (Llorent et al., 2022, S. 105).

Abbildung 4: Punktzahl im Test der Empathie (Llorent et al., 2022, S. 106)

4.1.2 Studie 2: Project-based Learning (PJBL) in three southeastern public Schools

Abbildung 5: DESSA Kompetenzpunktzahl Zusammenfassung (Culclasure et al., 2019 S. 8)

	Persönliche Verantwortung	Optimistisches Denken	Zielgerichtetes Verhalten	Soziales Bewusstsein	Entscheidungsfindung	Beziehungskompetenz	Selbstbewusstsein	Selbstmanagement	Sozial-emotionale Kompetenz
DESSA Punktzahl	52	52	50	54	53	53	52	53	52
Prozentrang	55%	54%	50%	59%	57%	58%	56%	58%	56%

Die Tabelle zeigt, welche Punktzahl im DESSA-Test die Schülerinnen und Schüler, die an der Studie teilgenommen haben, am Ende erreicht haben. Eine Punktzahl über 60 indiziert dabei, dass diese Kompetenz eine Stärke dieser Schülerin oder dieses Schülers

ist. Werte zwischen 41 und 59 werden als typisch für ein Kind in dieser Alters- und Schulstufe angesehen. Liegt ein Wert darunter, deutet dies auf ein Defizit in diesem Bereich hin. In der zweiten Spalte wird der Vergleich zum Durchschnitt der USA gemacht. Der Prozentrang zeigt an, wie viele Schüler und Schülerinnen den gleichen Wert oder weniger Punkte in einem DESSA-Test erreicht haben. Die Tabelle zeigt, dass die Schüler und Schülerinnen, die an der Studie teilgenommen haben und somit regelmässig PJBL-Unterricht hatten, eine höhere Punktzahl erzielten als ihre Kollegen und Kolleginnen im nationalen Vergleich (Culclasure et al., 2019).

4.1.3 Studie 3: Overlapping Opportunities for social-emotional and Literacy Learning in elementary-grade Project-based Instruction

Diese Studie hat ihre Resultate in vier Schlüsselemente des sozial-emotionalen Lernens in der PJBL-Methode aufgeteilt (s.h.Kapitel 3.2). Für die Zusammenarbeit erhielten die Schülerinnen und Schüler viele Gelegenheiten, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. So wurden durch die Lehrperson unterstützende Beziehungen modelliert, zum Beispiel wie man Empathie gegenüber anderen in der Zusammenarbeit zeigt oder wie man Konflikte in der gemeinsamen Erarbeitung löst. Die Zusammenarbeit unter den Schülern und Schülerinnen und die Organisation vom gemeinsamen Arbeiten wurde unterstützt.

Für den Ausdruck wurden den Schülern und Schülerinnen Möglichkeiten und Unterstützung gegeben, um ihr Wissen durch Schreiben, Sprechen und Zeichnen zu veranschaulichen. Dies wurde erreicht, indem die Lehrperson der Klasse Beispiele für klare Kommunikation und Feedback zur Artikulation von Ideen in mehreren Modi gab. Zudem schuf sie eine sichere, respektvolle Lernumgebung, in der Schüler Ideen teilen konnten, und Routinen, um aktives Zuhören zu unterstützen; und drängte darauf, dass Schüler und Schülerinnen die Begründung ihrer Ideen teilen.

Für das Recht auf eigene Mitwirkung erreichte die Lehrperson in ihrem Unterricht, dass die Schülerinnen und Schüler durch verschiedene Methoden ein tiefes Interesse und Engagement für ihre Arbeit entwickelten. Sie verband das Lernen mit der lokalen Gemeinschaft, ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, reale Probleme zu lösen

und sich durch die Bearbeitung der Leitfrage aktiv zu beteiligen. Sie ermutigte sie auch, Fragen zu stellen und ihre Lerninhalte zu erweitern. Ausserdem verband sie die Arbeit in der ganzen Gruppe und in Kleingruppen, gab den Schülerinnen und Schülern Entscheidungsfreiheit und schuf ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Wissenschaft als Fachgebiet.

Für die Reflexion zeigte die Analyse, dass die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler unterstützte, indem sie ihnen half, Zusammenhänge und Muster innerhalb und zwischen 'Project-based Learning' Einheiten zu erkennen und zu identifizieren, ihre Lernprozesse zu reflektieren, ihr Wissen in Gruppen- und Klassendiskussionen zusammenzufassen und Feedback von Lehrerinnen, Lehrern und Mitschülerinnen und -schülern in ihre Projektarbeit zu integrieren.

Über alle vier Schlüsselemente kann also gesagt werden, dass die Umsetzung eines 'Project-based Learning' Lehrplans durch die Lehrperson den Schülern und Schülerinnen in jeder analysierten Lektion die Möglichkeit bot, soziale und emotionale Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (Fitzgerald, 2020, S. 84 -95).

4.1.4 Studie 4: The impact of developing ability emotional intelligence skills on perceptions of collaborative teamwork in a Project-Based Learning class

Die Abbildung 6 zeigt, dass die Intervention durch eine Teilnahme an einem PJBL-Unterricht für diese Gruppe einen signifikanten Anstieg in Bezug auf ihre Selbstwahrnehmung, ihre Zusammenarbeit mit anderen und ihre Fähigkeiten der emotionalen Intelligenz hatte. Die Variable zur Anwendung von emotionalen Intelligenzfähigkeiten war signifikant unterschiedlich und zeigte eine Erhöhung um 0,36 Punkte. Die Mittelwerte vor und nach der Intervention für die abhängige Variable <Zusammenarbeit mit anderen in einem Team> waren signifikant unterschiedlich und zeigen eine Erhöhung um 0,66 Punkte (3,47 gegenüber 4,13 Punkte).

Abbildung 6: Punktzahl der Interventionsgruppe (Zuniga, 2019, S. 83)

	Mean	Std. Deviation	N
RetroPre/others	3.47	.92	28
Post/others	4.13	.70	28
RetroPre/EIskills	3.06	.71	28
Post/EIskills	3.42	.66	28

4.2 Methodenkritik

Die zu Beginn der Arbeit besprochenen Definitionsprobleme von Freiarbeit und auch von offenem Unterricht erschweren die Forschung zu dieser Thematik. Denn dadurch entsteht immer eine Unklarheit betreffend des zu messenden Gegenstands. Es ist in gewissem Masse unklar, welche Grundmerkmale der Freiarbeit tatsächlich im Unterricht angewendet wurden und welche nicht. Auch Peschel in Rohlf's et al. (2014) hält es für bedenkenswert, welches Verständnis Lehrpersonen von der Freien Arbeit haben. Denn nur für vier Prozent der Lehrpersonen war es eine Form des Unterrichts, in der die Schülerinnen und Schüler ihre Beschäftigung frei nach ihren momentanen Interessen wählen konnte. Eine Mehrheit von 96 % empfand die freie Arbeit als gesteuert von der Lehrperson. Nur ein Prozent der Lehrpersonen liess in der freien Arbeit die Möglichkeit zu, dass die Schülerinnen und Schüler Arbeiten ausserhalb der von der Lehrperson vorbereiteten und eingeführten Materialien oder Angeboten machen (S. 262 f.). Auch Berner et al. (2018) veranschaulichen mit der Aussage "... dass jede Unterrichtsform ebenso meisterhaft wie dilettantisch angewendet werden kann." (S.1197h), die grossen Unterschiede, die in der Umsetzung einer Unterrichtsform zustande kommen können. All dies gilt es zu bedenken, auch wenn keine Studie direkt die Freiarbeit untersucht hat. Aber auch in den verwendeten Formen «Project-based learning» und «Cooperative Project-Based Learning» ist eine Differenz in der Umsetzung der Konzepte möglich.

Zudem ist die Anzahl der einbezogenen Studien verhältnismässig klein und auch die Studien selbst weisen keine überaus hohe Teilnehmerzahl auf. Dies schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse ein. Zusätzlich sind alle Studien aus den USA und nicht aus der Schweiz. Die USA haben einige Unterschiede in der Schulstruktur und der Schulorganisation zu den deutschsprachigen Ländern und insbesondere der Schweiz. Deshalb sind die Ergebnisse mit einem gewissen Vorbehalt auf die Schweiz zu übertragen.

5 Diskussion

In diesem letzten Kapitel werden die Ergebnisse aus dem vorherigen Kapitel zusammengefasst und es wird versucht, die Fragestellung zu beantworten. Zum Schluss dieses Kapitels erfolgt der Blick in die Berufspraxis und ein Ausblick für die weitere Forschung.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass offene Unterrichtsformen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit positive Auswirkungen auf die sozial-emotionalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern haben. In Studie 1 wurde beispielsweise gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler, die mit der kooperativen projektbasierten Lernmethode unterrichtet wurden, eine höhere Steigerung in ihren sozial-emotionalen Kompetenzen aufwiesen als Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe, die nicht mit dieser Methode unterrichtet wurden. Insbesondere zeigte die Experimentalgruppe eine signifikante Steigerung ihrer Empathie-Punktzahl im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler in dieser Hinsicht profitiert haben.

In Studie 2 erreichten Schülerinnen und Schüler, die regelmässig projektbasierten Unterricht hatten, höhere Punktzahlen in einem Test zur Bewertung ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen als ihre Kollegen und Kolleginnen im nationalen Durchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass projektbasiertes Lernen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit dazu beitragen kann, die sozial-emotionalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu verbessern.

Studie 3 zeigt, dass projektbasiertes Lernen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit dazu beitragen kann, Schlüsselemente des sozial-emotionalen Lernens zu fördern, wie die Zusammenarbeit, den Ausdruck, das Recht auf eigene Mitwirkung und die Reflexion. Die Lehrpersonen schufen eine unterstützende Umgebung und gaben den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten und Unterstützung, um ihre sozial-emotionalen Kompetenzen zu entwickeln und zu stärken.

Die vierte Studie zeigte eine Verbesserung in der Selbstwahrnehmung, der Zusammenarbeit mit anderen und der emotionalen Intelligenz.

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass offene Unterrichtsformen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit einen positiven Einfluss auf die sozial-emotionalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern haben. Insbesondere haben sich positive Effekte in verschiedenen Teilkompetenzen der sozial-emotionalen Kompetenz gezeigt. Dies sind Empathie, Zusammenarbeit mit anderen, Selbstwahrnehmung und emotionale Intelligenz.

5.2 Relevanz für die Berufspraxis

Wie in Kapitel 4.2 dieser Arbeit beschrieben, gelten gewisse Vorbehalte für die Übertragung in den Schweizer Bildungsalltag. Für die allgemeine Berufspraxis wird in dieser Arbeit die Schlussfolgerung gezogen, dass offene Unterrichtsformen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit eine Berechtigung im Schulalltag haben. Die positiven Effekte auf die sozial-emotionalen Kompetenzen sind ersichtlich.

Dies gewinnt an Bedeutung, hinsichtlich dessen, dass Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, emotionale Belastbarkeit oder Kooperationsfähigkeit in der Arbeitswelt wichtige Anforderungen sind, die auf dem Arbeitsmarkt an die Absolventen und Absolventinnen der Schule stellt. Dabei dienen die überfachlichen Kompetenzen den Fachkompetenzen, Persönlichkeitsentwicklung geschieht als Mittel zum Zweck und soll schlussendlich zur Erhöhung der Effizienz im schulischen Unterricht führen. Deshalb ist es wichtig, die Bildung nicht nur auf fachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu reduzieren, sondern die Bildung soll Raum geben für die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit (Rohlf's et al., 2014, S. 14 f.). Auch Franke in Rohlf's et al. (2014) betont, dass die Relevanz von sozialen Kompetenzen in den letzten Jahren von Betrieben stärker wahrgenommen wird und das Thema deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen hat (S. 198 f.). Da die Schule ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihr Leben vorbereiten soll, ist die zunehmende Gewichtung der sozial-emotionalen Kompetenzen im Arbeitsmarkt ein wichtiges Argument, um offene Unterrichtsformen einzusetzen.

Hinzu kommt der Aspekt der fachlichen Kompetenz, der in der Beurteilung für die Relevanz in der Berufspraxis auch eine Rolle spielen muss. Denn schlussendlich ist der

Auftrag der Schule, fachliche Kompetenzen zu vermitteln. In Bezug auf fachliche Kompetenzen oder Fähigkeiten sind die Meinungen in der Fachliteratur zum Teil kontrovers. Blumenthal et al. (2020) betonen, wenn es einer Lehrperson gelingt, die sozial-emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern und gleichzeitig eine positive und sichere Lernumgebung zu installieren, wirkt sich das positiv im Verhalten und im Lernerfolg aus (S.44). Auch Peschel in Rohlfs et al. (2014) stimmt dem zu. Er vermerkt, dass im selbstgesteuerten Lernen überdurchschnittliche Ergebnisse in Bezug auf die Leistung zustande kommen. Vor allem in Bezug auf Rechenleistung und Lese- und Rechtschreibkompetenzen (S. 271). Im Gegensatz dazu gehen Fingerle und Ellinger (2008) in den Bereichen Sprache, Lesen, Rechnen und weiteren Schulleistungen von einer gewissen Überlegenheit der traditionellen Unterrichtsmethoden aus (S. 28). Auch Bohl & Kucharz (2010) befinden, dass die Fachleistungen der Schülerinnen und Schüler eher von direkter Instruktion und damit einem höheren Mass an Fremdsteuerung begünstigt werden. Gleichzeitig betonen aber auch sie die uneinheitlichen Ergebnisse (S. 69).

In dieser Diskussion gilt es auch zu beachten, dass eine Öffnung von Unterricht noch kein Qualitätskriterium im Sinne eines guten Unterrichts ist, der wirkungsvoll ist. Dazu müssen Kriterien wie eine intensive Nutzung der Lernzeit, effektive Klassenführung, kooperatives Lernen, Übungen und Wiederholungen, ein gutes Klassenklima oder der Strukturaufbau von Unterrichtseinheiten hinzugezogen werden (Berner et al., 2018, S. 44, 15d, 15 f.). Es ist also nicht einfach, die Auswirkungen auf die fachlichen Leistungen zu beurteilen, da auch hier wieder vielfältige Faktoren hineinspielen. Schlussendlich finden sich aber auch in dieser Debatte keine stichhaltigen Argumente, gegen die Integration offener Unterrichtsformen in den Schulalltag.

Die Schule darf sich nicht auf eine Kompetenz konzentrieren, es ist das Zusammenspiel aller Kompetenzen eines Schülers oder einer Schülerin, die schlussendlich seine bzw. ihre Persönlichkeit darstellen. Thurn in Rolf's et al. (2014) findet deshalb, dass eine Schule, die mehr sein will als bloße Wissensvermittlerin, vorzügliche Ausbilderin oder Gewinnerin in Leistungstest, muss soziale und Emotionale Fähigkeiten bilden. Dadurch können Lebensbedingungen gesichert, Perspektiven geklärt, Konkurrenzkampf abgeschwächt und Sozialbeziehungen verlässlicher gemacht werden (S. 225). Schlussendlich geht es darum,

die Schülerinnen und Schüler zu kompetenten Menschen zu bilden. Ein zu starker Fokus auf eine einzelne Kompetenz birgt die Gefahr der Vernachlässigung einer anderen. Offene Unterrichtsformen mit den Grundmerkmalen der Freiarbeit können als eine gute Mischung erachtet werden, in der mehrere Kompetenzen gleichzeitig gefördert werden können.

In der gesamten Betrachtung kommen so einige Argumente für offene Unterrichtsformen zusammen. Wenn offene Unterrichtsformen in der Berufspraxis einen höheren Stellenwert bekommen, wird es auch möglich sein, mehr darüber zu forschen. Das nächste Kapitel behandelt dieses Thema ausführlicher.

5.3 Ausblick für die weitere Forschung

Den Ursprung dieser Arbeit bildete der Gedanke, sich wissenschaftlich mit der Freiarbeit auseinandersetzen zu wollen. Die schwierige Definitionsgrundlage von mehreren Begriffen im Zusammenhang mit dieser Thematik erschwerte dieses Vorhaben. Auch waren Forschungsarbeiten, die sich auf die Freiarbeit fokussierten, schwer zu finden. Deshalb wurde das Feld geöffnet und nicht mehr nur mit dem Begriff der Freiarbeit gearbeitet. Daher gibt es in diesem Bereich noch viel Raum für die empirische und quantitative Forschung, damit auch die Freiarbeit an sich stärker ins Zentrum rückt.

Die Problematik der genauen Begriffsdefinition im Zusammenhang mit offenen Unterrichtsformen wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Eine mögliche Vereinheitlichung oder Möglichkeit der Transparenz wäre die Bestimmung durch das Modell der Dimensionen der Öffnung von Unterricht von Bohl und Kucharz (2010). Dies beinhaltet eine organisatorische, methodische, inhaltliche und politisch-partizipative Dimension. Die persönliche Offenheit bildet dabei die Grundlage für alle Stufen der Öffnung (S. 20). Auch Peschel (2019) hat auf der Grundlage dieser Dimensionen ein Stufenmodell des offenen Unterrichts erarbeitet. Darin ist ausführlich beschrieben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Stufe eins, zwei oder drei in diesem Modell zu erfüllen (S. 90). Wenn sich die zukünftige Forschung vermehrt an diesen Modellen orientieren würde, wäre der Diskurs einheitlicher und die Begriffsbestimmung von offenem Unterricht klarer. Dasselbe gilt für die verschiedenen Lernformen und

Konzepte innerhalb des offenen Unterrichts. Die unterschiedlichen Umsetzungsformen davon könnten ebenfalls mit der Hilfe dieser Modelle analysiert werden und so für ein klareres Bild der offenen Unterrichtsformen sorgen.

Die Forschung in diesem Bereich bietet also noch Potenzial, um ein wissenschaftlich fundiertes Bild zu erzeugen, das der Realität vom Unterricht in den Schulen entspricht.

Literaturverzeichnis

- Allmann, S. & Stein, E. (2019). *Freiarbeit und Leistung in der Montessori-Pädagogik*. Freiburg: Herder.
- Assoziation Montessori Schweiz (n. d.). *Grundgedanken der Montessori-Pädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.montessori-ams.ch/paedagogik/grundgedanken-der-montessori-paedagogik.html>
- Baines, A., De Vivo, K., Warner, N., DeBarger, A., Udall, D. & Zuckerbrod, N. (2023, 26. April). *Why social and emotional learning is essential to project-based learning*. Verfügbar unter: <https://www.lucasedresearch.org/wp-content/uploads/2021/02/SEL-White-Paper.pdf>
- Berner, H., Fraefel, U. & Zumsteg, B. (. (2018). *Didaktisch handeln und denken*. Bern: hep verlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2023a). *Bildungsziele*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=el20011>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2023b). *Lern- und Unterrichtsverständnis*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=el20012>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2023c). *Überfachliche Kompetenzen*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=el20013>
- Blumenthal, Y., Casale, G., Hartke, B., Hennemann, T., Hillenbrand, C. & Vierbuchen, M.-C. (2020). *Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und emotional-sozialen Entwicklungsstörungen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Bohl, T. & Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Born, A. & Oehler, C. (2019). *Lernen mit ADHS-Kindern*. Stuttgart: W. Kohlhammer .
- Borsch, F. (2019). *Kooperatives Lernen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Culclasure, B. T., Longest, K. C. & Troy, T. M. (2019). Project-Based Learning (Pjbl) in Three Southeastern Public Schools: Academic, Behavioral, and Social-Emotional Outcomes. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 13*.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2023). Über den Lehrplan 21, Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch>
- Fingerle, M. & Ellinger, S. (2008). *Sonderpädagogische Förderprogramme im Vergleich*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fitzgerald, M. S. (2020). Overlapping Opportunities for Social-Emotional and Literacy Learning in Elementary- Grade Project-Based Instruction. *American Journal of Education, 126*, 573- 601.
- Fritz, U. & Lauermann, K. (2019). Problem-Based-Learning - Das Problem ist die Lösung. In U. Fritz, K. Lauermann, M. Paechter, S. Michaela & W. Weirer (Hrsg.), *Kompetenzorientierter Unterricht* (S. 77-237). Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.

- Gudjons, H. (2014). *Handlungsorientiert lehren und lernen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Gudjons, H. & Traub, S. (2020). *Pädagogisches Grundwissen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hölting, B. (2011). *Freiarbeit nach dem Montessori-Prinzip. Zur Alltagspraxis an der Ostseeschule Flensburg*. Flensburg: Universität Flensburg.
- Heimlich, U. (2019). *Inklusive Pädagogik*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Heusinger, R. (2002). Zum Umgang mit Regeln des Miteinanders in der Freiarbeit. In U. Drews & W. Wallrabenstein (Hrsg.), *Freiarbeit in der Grundschule* (S. 111-124). Frankfurt am Main: Grundschulverband.
- Harald, L. & Landeck, M. K. (2006). *Meine Pädagogik*. Freiburg: Herder.
- Keller, G. (2016). *Ich will nicht Lernen!* Bern: Hogrefe.
- Klein Landeck, M. & Pütz, T. (2019). *Montessori-Pädagogik*. Freiburg: Herder.
- Konrad, K. A. (2019). *Selbstgesteuertes Lernen einführen, Bildungspläne meistern*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lähnemann, C. (2007, 2. Februar). *Freiarbeit aus SchülerInnen-sicht* (Dissertation). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- Llorent, V. J., González-Gómez, A. L., Farrington, D. P. & Zych, I. (2022). Improving Literacy Competence and Social and Emotional Competencies in Primary Education Through Cooperative Project- Based Learning. *Psicothema*, 34, 102-109.
- Ludwig, H. (2022). *Grundgedanken der Montessori-Pädagogik*. Freiburg: Herder.

- Malti, T. & Perren, S. (. (2016). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen*.
Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Naar, M. (2019, 20. Dezember). *Konzeption und Durchführung der Freiarbeit an einer Montessori-Grundschule* (Bachelorarbeit). Technische Universität Chemnitz.
- Peschel, F. (2019). Offener Unterricht : Idee - Realität - Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Teil I. *Basiswissen Grundschule*.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*.
Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rohlf, C., Harring, M. & Palentien, C. H. (2014). *Kompetenz-Bildung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2020).
Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Deutsche Auflage unter Mitarbeit von Sabina Pauen. Berlin: Springer.
- Idel, T.S., & Ullrich, H. (. (2017). *Handbuch Reformpädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Tenorth, H.E, (2002) *Der Fall Montessori*. Die Geschichte einer reformpädagogischen Erziehungskonzeption im italienischen Faschismus.
Zeitschrift für Pädagogik Nr 48 Seiten 435-438
- Traub, S. (2021). *Schritt für Schritt zum kooperativen Lernen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Walter, J., & Wember, B. F. (2007). Sonderpädagogik des Lernens. In *Handbuch Sonderpädagogik Band 2*. Göttingen: Hogrefe .

Werning, R. & Lütje-Klose, B. (2016). *Einführung in die Pädagogik bei*

Lernbeeinträchtigungen. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Zuniga, A. (2019). *Harnessing Emotions* (Dissertation). Arizona State University.